

УДК 631.31.004.67: 621.9.048.4
№ держреєстрації 0106U011553
інв. №

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
ННЦ “ІМЕСГ”
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха,
вул. Вокзальна, 11, тел (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН
_____ Я.С.Гуков
“ ___ ” _____ 20 р.

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки

(40.05-033)

ПРОВЕСТИ ДОСЛІДЖЕННЯ, РОЗРОБИТИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕТАЛЕЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗМІЦНЮЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ

(40.05-033/01Ф)

(Заключний)

Том 1

Керівник проекту, зав. лабораторії,
канд. техн. наук, старш. наук. співр.

М.О.Василенко

2010

Рукопис закінчено 10 грудня 2010 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ “ІМЕСГ”,
протокол № 10 від 22 грудня 2010 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР, зав. лабораторії, канд. техн. наук, старш. наук. співр.	М.Василенко (розділи 1, 2, висновки)
Відповідальний виконавець старш. наук. співробітник	О.Чернявський (реферат, вступ, розділи 1,2, висновки, додатки)
Старш. наук. співробітник	В.Проценко (розділ 2)
Наук. співробітник	О.Іванов (патентні та експериментальні дослідження)
Мол. наук. співробітник	В.Матвійченко (патентні та експериментальні дослідження)
Мол. наук. співробітник	Д. Буслаєв (патентні та експериментальні дослідження)
Технік	О.Ткач (патентні дослідження, оформлення звіту)
Пров. наук. співробітник	Т.Деркач (нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР в двох томах, том 1: 73 с., 22 рис., 7 табл., 8 додатків, 14 джерел.

Об'єкти досліджень – зношені робочі органи ґрунтообробної техніки, матеріали та способи їх відновлення та зміцнення.

Мета роботи – визначення взаємозв'язку якісних показників зміцнених поверхонь та режимів електрофізичної обробки, підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробної техніки.

Методи дослідження: експериментальний та математичне моделювання.

Під час проведення досліджень використовували установку для електроерозійного загострення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, електрозварювальне обладнання, контрольно – вимірювальні прилади.

Досліджено зони, величини, характер зношення робочих органів ґрунтообробних машин та способи їх локального зміцнення.

Визначено матеріали для локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин. Досліджено режими зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин електрофізичними способами.

Досліджено закономірності деформаційних змін деталей при електроерозійній обробці. Отримані математичні моделі цих змін в залежності від режимів електроерозійної обробки та від конструктивних (розмірних) показників деталей.

Розроблені технологічні процеси та оснащення для відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

Проведені лабораторно-польові випробування робочих органів відновлених та зміцнених за розробленими технологіями.

Область застосування розробки – ремонтні підприємства різних рівнів, заводи – виготовлювачі сільськогосподарських машин і знарядь.

ЛЕМІШ ПЛУГА, ЛЕМІШ ПЕРЕДПЛУЖНИКА, НОСОК ЛЕМЕША, ДИСК ВАЖКОЇ БОРОНИ, ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИЙ СПОСІБ, ЗАГОСТРЕННЯ, ЛОКАЛЬНЕ ЗМІЦНЕННЯ, ЕЛЕКТРОДУГОВЕ ТОЧКОВЕ НАПЛАВЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.

ЗМІСТ

Вступ.....	6
1 Вибір напрямку досліджень.....	7
1.1 Обґрунтування вибраного напрямку досліджень.....	7
1.2 Програма і методика досліджень.....	8
1.2.1 Програма досліджень.....	8
1.2.2 Методика досліджень.....	8
2 Результати досліджень.....	12
2.1 Дослідження зон, величин та характеру зношення робочих органів ґрунтообробних машин.....	12
2.2 Обґрунтування способів локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.....	17
2.3 Визначення матеріалів для локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.....	19
2.4 Дослідження режимів зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки електрофізичними способами.....	21
2.4.1 Дослідження режимів зміцнення робочих органів електроерозійним методом.....	21
2.4.2 Дослідження режимів зміцнення робочих органів електродуговим наплавленням.....	24
2.5 Встановлення закономірностей зміни якісних показників від конструктивних особливостей деталей та режимів електроерозійної обробки та наплавлення.....	25
2.5.1 Залежність величини деформації деталей від температури охолоджуючого середовища.....	25
2.5.2 Залежність товщини зміцнюючого шару від температури охолоджуючого середовища при електроерозійній обробці.....	26
2.5.3 Залежність величини деформації від режимів наплавлення та конструктивних особливостей деталей.....	27
2.5.4 Залежність величини деформації від довжини зразка.....	28
2.5.5 Залежність величини деформації від ширини зразка.....	28
2.5.6 Залежність величини деформації від товщини зразка.....	29
2.5.7 Залежність величини деформації зразка від сили струму.....	30
2.5.8 Залежність твердості отриманих шарів після електроерозійної обробки деталей від сили струму, величини напруги, та температури охолоджуючого середовища.....	30
2.5.9 Статистична оцінка результатів експериментальних досліджень...	31
2.6 Розроблення технологічних процесів та оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.....	31
2.6.1 Розроблення технічних вимог до технологічних процесів.....	31
2.6.2 Розроблення технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів.....	33

2.6.3	Розроблення оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів.....	35
2.6.4	Результати, отримані в 2010 році.....	38
	Висновки.....	39
	Перелік посилань.....	41
	Додаток А Звіт про патентні дослідження.....	42
	Додаток Б Акт виробничих випробувань робочих органів плугів (в умовах господарств Львівської області).....	60
	Додаток В Акт виробничих випробувань робочих органів плугів (в умовах господарств Київської області).....	62
	Додаток Г Протокол лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів ґрунтообробної техніки з підвищеним ресурсом (в умовах господарств Полтавської області).....	64
	Додаток Д Протокол лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів ґрунтообробної техніки з підвищеним ресурсом (в умовах господарств Київської області).....	66
	Додаток Е Акт виробничих випробувань відновлених дисків важких борін (в умовах господарств Житомирської області).....	68
	Додаток Ж Акт впровадження відновлених дисків важких борін...	70
	Додаток К Акт впровадження у виробництво елементної бази ґрунтообробної техніки з підвищеним ресурсом.....	72

ВСТУП

В сільськогосподарському виробництві України наряду з вітчизняною ґрунтообробною технікою накопичена значна кількість ґрунтообробної техніки зарубіжного виробництва, яка широко використовується. Досвід використання цієї техніки вказує на її переваги в надійності та довговічності порівняно з вітчизняною, зокрема це стосується експлуатації робочих органів. Цього провідні зарубіжні фірми досягають за рахунок застосування нових технологій при виготовленні. Встановлено, що для досягнення підвищеного ресурсу робочих органів іноземні фірми-виготовлювачі використовують спеціальні легуючі матеріали, конструктивні особливості та технологічні прийоми зміцнення (термічна обробка, нанесення зносостійких матеріалів) [1]. Вартість таких деталей досить висока. Тому існує потреба в забезпеченні сільськогосподарського споживача відносно недорогими запасними частинами до ґрунтообробної техніки з підвищеною зносостійкістю.

Вирішення цього питання можливе шляхом створення конкурентоспроможних технологій ремонту та зміцнення деталей вітчизняної та зарубіжної сільськогосподарської техніки при їх відновленні та виготовленні [2] для збільшення ресурсу цих деталей в декілька разів і впровадження даних розробок на підприємствах – виготовлювачах та на ремонтних підприємствах сільськогосподарської техніки.

Наукові дослідження з розроблення технологічних процесів та оснащення дозволили, використовуючи існуючі способи зміцнення деталей та обладнання для їх реалізації, обґрунтувати режими операцій зі зміцнення робочих поверхонь деталей сільськогосподарської техніки та доцільність використання для цього вибраних матеріалів.

Мета роботи – визначення взаємозв'язку якісних показників зміцнених поверхонь та режимів електрофізичної обробки, підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробної техніки.

Область застосування розробки – ремонтні підприємства різних рівнів, заводи – виготовлювачі сільськогосподарських машин і знарядь.

Задачі роботи:

- дослідити величини та характер зношення робочих органів ґрунтообробної техніки;
- дослідити способи зміцнення та вибрати матеріали для нанесення зміцнюючих покриттів;
- дослідити закономірності впливу режимів електрофізичної обробки та геометричних розмірів на якісні показники зміцнених поверхонь;
- розробити оснащення для виконання основних технологічних операцій зміцнення та приварювання;
- розробити технологічні процеси зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин з підвищеним ресурсом.

У 2006, 2007, 2008 та 2009 роках складені проміжні звіти з найменуваннями аналогічними цьому заключному звіту.

1 ВИБІР НАПРЯМКУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Обґрунтування вибраного напрямку досліджень

Аналіз умов експлуатації ґрунтообробної техніки показує, що її робочі органи, а саме, лемеші плугів та передплужників, вістря лемешів, полиці, польові дошки, лапи культиваторів, дискові робочі органи та інші в процесі роботи мають різний характер зношування в залежності від типу ґрунтів. При роботі на тяжких ґрунтах лемеші зношуються в основному, в передній його частині (долото) та по ширині, а лемеші, які працюють на пісчаних ґрунтах, зношуються в основному, по товщині, зберігаючи при цьому свою конфігурацію по контуру. Тому автори вважали доцільним першочергово провести дослідження в напрямку визначення величини та характеру зношення робочих органів ґрунтообробної техніки, визначення зон локального зміцнення робочих органів при їх відновленні та виготовленні, обґрунтування зміцнюючих матеріалів з метою підвищення довговічності роботи.

Провідні зарубіжні фірми, такі як Лемкен, Квернеланд та інші для підвищення надійності робочих органів ґрунтообробної техніки, таких як лемеші плугів та передплужників, польові дошки, грудинки полиць та інші зміцнюють гартуванням або нанесенням зносостійкого матеріалу. Враховуючи те, що при роботі лемеша в найтяжчих умовах працює його передня частина і має найвищу інтенсивність зношення, його конструктивно розділяють на дві частини, а саме, долото, яке піддається термічній обробці та нанесенню на тильну сторону зносостійкого матеріалу та остов лемеша який гартується до твердості 50-60 HRC.

Аналіз умов експлуатації, епюр зношення дисків важких борін показав, що в процесі роботи вони мають також різний характер зношення в залежності від типу ґрунтів, вологості, наявності абразивних частин та ін. При роботі на важких ґрунтах (наприклад, на чорноземі) диски зношуються по діаметру, а при роботі на пісчаних – по товщині, зберігаючи при цьому свою конфігурацію по контуру.

В інституті проведені попередні дослідження зі створення нових технологій виготовлення та відновлення робочих органів ґрунтообробної техніки з використанням вуглецевих сталей (вміст вуглецю до 0,7%) та із застосуванням для їх зміцнення електроерозійної обробки та порошкових матеріалів [3]. Ці способи зміцнення робочих поверхонь являються перспективними і добре зарекомендували себе в виробничих умовах. Але на сьогодні розроблено ряд інших матеріалів, призначених для зміцнення деталей, що працюють в абразивному середовищі. Зокрема дослідним заводом зварювальних матеріалів інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона випускаються електроди марок Т-590 та Т-620. Такі матеріали доцільно наносити на поверхні робочих органів локально, в місцях найінтенсивнішого зношення з метою зменшення їх витрат. При такому способі зміцнення на одну деталь витрачається приблизно 0,1 кг зміцнюючого матеріалу, що за нашими даними кош-

тує 5 грн, а зносостійкість за прогнозами збільшиться в 2,0-2,5 рази порівняно з серійним робочим органом.

Тому одним із основних напрямків досліджень було визначення способів, дослідження закономірностей і встановлення раціональних режимів зміцнення та обґрунтування зміцнюючих матеріалів з метою підвищення довговічності робочих органів.

1.2 Програма і методика досліджень

1.2.1 Програма досліджень:

- дослідити величини та характер зношення робочих органів ґрунтообробної техніки та визначити зони нанесення зміцнюючих покриттів при їх локальному зміцненні;
- дослідити способи та обґрунтувати вибір зміцнюючих матеріалів для нанесення при локальному зміцненні робочих органів;
- дослідити режими зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки електрофізичними способами;
- дослідити закономірності деформаційних змін деталей в процесі електроерозійної обробки;
- розробити та виготовити оснащення для виконання основних технологічних операцій;
- розробити технологічні процеси зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

1.2.2 Методика досліджень

З метою вивчення останніх досягнень науки і техніки в Україні та за її межами проводився патентний пошук за патентними матеріалами України, Росії, США, Японії, Франції, Великобританії, Німеччини. Ретроспективність пошуку – 15 років.

Джерела інформації: РЖ “Технология машиностроения”, РЖ “Тракторы, сельскохозяйственные машины и орудия”, офіційний бюлетень “Промислова власність”, офіційний бюлетень РФ “Изобретения”, реферативні збірники ВНДПП, “Изобретения стран мира”, промислові каталоги, науково-технічні журнали.

Предмет пошуку: способи загострення, пристосування для загострення та зміцнення, покриття зміцнюючі. Класифікаційні індекси: B23P17/00, B23K35/00, A01B15/16, B23P45/00, B23K9/04, B23K13/00.

Завдання, регламент пошуку та звіт про патентні дослідження склалися згідно з ДСТУ 3575-97 [4]. Додаток А.

Дослідження дефектів проводилось шляхом вимірювання геометричних розмірів зношених робочих органів. Величини зношень визначалися як різниця між розмірами робочих органів за креслениками та відповідними розмірами, отриманими при вимірюванні зношених деталей. Вимірювання про-

водились за допомогою стандартного вимірювання інструменту: металева лінійка 0-1000, ДСТУ ГОСТ 427: 2009 [5], штангенциркуль ШЦ-II-125-01-1, ГОСТ 166-89 [6]. За результатами вимірювань визначались частини деталі, які необхідно зміцнювати при виготовленні чи відновленні з метою підвищення їх ресурсу, а також конфігурація та розміри площин, на які наносяться зміцнюючі покриття.

Дослідження способів нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхні робочих органів проводили з метою визначення найбільш раціональних методів, які доцільно використовувати для зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки. До уваги приймали такі фактори як: функціональне призначення робочого органу, характеристика властивостей покриттів, які необхідно отримати (твердість, в'язкість), геометричні розміри та конфігурація зон локального нанесення зміцнюючого покриття, технічні можливості реалізації вибраного способу нанесення, наявність та вартість обладнання. В процесі визначення доцільності застосування для нанесення зміцнюючих покриттів досліджувались такі способи: електроерозійний (для одночасного загострення та зміцнення), електродугове наплавлення, газополуменеве напилення з наступним оплавленням, тощо [7-8].

Після вибору способу нанесення зміцнюючих покриттів на конкретні види робочих органів визначали матеріали, які призначені для нанесення цими способами. Для цього проводили аналіз номенклатури матеріалів, які використовують для зміцнення робочих поверхонь (порошки, дроти порошкові, дроти суцільного перерізу, штучні електроди для ручного наплавлення, тощо), та вибирали для подальших досліджень матеріали марок, які найбільш придатні до нанесення вибраними способами і створюють покриття з необхідними властивостями. За умов рівних технічних характеристик, перевага в остаточному виборі матеріалів для зміцнення надавалась матеріалам вітчизняного виробництва та тим які мають меншу вартість.

Дослідження впливу режимних показників електроерозійної обробки на величину деформаційних змін деталей проводились на експериментальній дільниці лабораторії технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними способами з використанням існуючого обладнання, а саме, установки для загострення та зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин 01.10.016А, випрямлячів зварювальних ВС-600, ВДУ-506, ВДУ-1200. Метою цих досліджень було визначення впливу режимних показників, таких як сила струму, величина напруги на дузі, температура охолоджуючої рідини на величину деформації в залежності від геометричних розмірів деталі.

Дослідження проводились на зразках, виготовлених з листової сталі товщиною від 6 мм до 10 мм. Ширина зразків змінювалась в межах від 30 мм до 95 мм, а їх довжина від 250 мм до 510 мм. Температура охолоджуючої рідини зміцнювалась в межах від 10 °С до 60 °С. Сила струму електроерозійної обробки становила від 350А до 600А, а напруга на дузі від 45В до 55В.

Після проведення електроерозійної обробки проводилось вимірювання величин деформації зразка та визначали залежність цієї деформації від значення режимних показників зміцнення.

Вибір раціональних режимів електроерозійного зміцнення лезової частини робочих органів проводився за якісними показниками зміцненої поверхні, такими як твердість, шорсткість, а також величина деформації викликана термічним впливом.

Режими зміцнення методом електродугового наплавлення точок досліджувались на автоматичній наплавлювальній установці УД-209 з джерелом живлення ВДУ-506 при наплавленні точок дротами як порошковими так і суцільного перерізу.

Наплавлення точок штучними електродами проводились в ручному режимі. При цьому як джерело живлення застосовувався зварювальний випрямляч ВС-600. Режими наплавлення точок були наступними: сила струму при наплавленні вручну змінювалась в межах від 300 А до 380 А при напрузі на дузі від 38 В до 50, а при наплавленні дротами - від 220 А до 280 А, напруга на дузі при цьому складала від 36 В до 40 В.

Після наплавлення точок проводилось вимірювання геометричних розмірів (діаметр точки та її висота над поверхнею зразка), твердості наплавленого матеріалу та глибини проплавлення. За цими показниками встановлювались раціональні режими наплавлення точок з метою локального зміцнення робочих органів.

Дослідження проводились також на зразках, виготовлених з листової сталі 65Г товщиною від 8 мм до 12 мм. Довжина та ширина зразків була наближена до геометричних розмірів реальних робочих органів (лемешів, носків, лемешів передплужників). Електроерозійна обробка проводилась при силі струму від 350 А до 650 А в залежності від товщини зразка, величина напруги на дузі при цьому підтримувалась в межах від 45В до 55В. Температура охолоджуючого середовища змінювалась в межах від 10 °С до 60 °С.

Після проведення електроерозійної обробки проводилось вимірювання величини деформації зразка, площі зміцненої поверхні та висоти зміцненого шару. Висота зміцненого шару вимірювалась на шліфах, зроблених на одному з торців зразка після травлення їх 1 % спиртовим розчином азотної кислоти за допомогою мікроскопа відлікового типу МПБ-2. Крім того, визначалась маса знятого металу з поверхні зразка як різниця між вагою зразка до і після електроерозійної обробки.

За результатами аналізу експериментальних даних визначали залежність величини деформації від режимів та конструктивних особливостей деталей. За раціональні режими зміцнення приймаються такі режими при яких величина деформації лемішних робочих органів не перевищує 4 мм по лезу, та 2 мм по спинці.

Дослідження режимів зварювання ремонтних вставок з остовом диска проводилися для двох способів зварювання, а саме, ручного зварювання штучними електродами марки УОНИ, діаметром 4 мм та напівавтоматичного зварювання в середовищі вуглекислого газу.

Якість зварювання ремонтних вставок з остовом оцінювалась за такими критеріями, як відсутність тріщин та міцність зварювального шва. Міцність зварювального шва визначалась випробуванням на відрив ремонтної вставки від остова диска. Випробування проводились для шва утвореного штучними електродами, та в середовищі вуглекислого газу. При цьому максимальне значення, навантаження (P) було 8000 Н. Схема випробування на відрив показана на рисунку 1.1

1- остов; 2-ремонтна вставка; 3-динамометр; 4-опора

Рисунок 1.1 – Схема випробування зварювального шва на міцність.

Технічні вимоги до технологічного процесу відновлення дискових робочих органів розроблялися на основі результатів досліджень режимів нанесення зміцнюючих покриттів та режимів зварювання і включають наступне: вимоги до комплектності технічної документації; рівень деталізації технологічних операцій; вимоги до технологічного оснащення (випускається промисловістю, цехове, потрібно розробити); вимоги до обладнання з урахуванням особливостей технології та режимів виконання технологічних операцій.

Кресленики оснащення для виконання основних технологічних операцій виконувались у відповідності до вимог ЄСКД.

Характеристика приладів, що застосовувалися при проведенні досліджень:

- штангенциркулі ШЦ-II-125-01-1 та ШЦ-II-250-01-1, ціна поділки нонууса 0,1 мм, межі вимірювання 0-125 мм та 0-250 мм;
- твердометр переносний ТКП-1, допустима похибка при твердості зразка від 60 HRC до 70 HRC складає $\pm 1,5$ одиниць твердості.
- лінійка металева, межі вимірювання 0-1000 мм.

2 РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Дослідження зон, величин та характеру зношення робочих органів ґрунтообробних машин.

За даними літературних джерел зношення робочих органів ґрунтообробних машин визначається кількістю фізичного піску в ґрунті розміром частинок більше 0,01 мм. Найшвидше зношуються робочі органи, які працюють на піщано-щебневих ґрунтах, а найнижча інтенсивність зношування спостерігається на чорноземних та глинистих ґрунтах.

Крім того відрізняється і характер зношування робочих органів, які працюють на різних ґрунтах. В робочих органах, що працюють на глинистих і чорноземних ґрунтах швидко затуплюється та зношується робоча кромка леза, в той час, як на піщаних ґрунтах вона залишається більш загостреною, а зношення лемеша відбувається по товщині.

На характер зношення суттєво впливає і такий фактор, як тиск ґрунту на робочий орган в певних його зонах. Завдяки тому, що питоме навантаження на лезо лемеша збільшується в напрямку до носка, інтенсивність зношення носка в декілька разів вища, ніж леза лемеша, як по ширині – під час роботи на чорноземах і глинистих ґрунтах, так і по товщині – під час роботи на піщаних ґрунтах [9].

Подібні характер і інтенсивність зношення під час роботи на різних ґрунтах мають і лемеші передплужників, а змінні носки (вістря) лемешів, які конструктивно виготовлені як складові лемеша, зношуються аналогічно носовій частині звичайного долотоподібного лемеша.

Тому дослідження зон, величин та характеру зношення проводились на вибракуваних робочих органах плугів як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва, що працювали в умовах, які найбільш суттєво відрізняються один від одного за інтенсивністю та характером зношення, а саме, на чорноземах та на піщаних ґрунтах.

Вимірювання величин зношення робочих органів плугів проводились за схемами, приведеними на рисунках 2.1 – 2.9.

Величини зношення визначались як різниця між геометричними розмірами нових і зношених робочих органів.

Рисунок 2.1 – Схема вимірювання величин зношення лемешів вітчизняного виробництва

А-А див. рис. 2.1

Рисунок 2.2 – Схема вимірювання величин зношення лемешів фірми “Лемкен”

А-А див. рис. 2.1

Рисунок 2.3 – Схема вимірювання величин зношення лемешів фірми “Рабеверк” та “Квернеланд”

А-А див. рис. 2.1

Рисунок 2.4 – Схема вимірювання величин зношення лемешів передпłużників

Рисунок 2.5 – Схема вимірювання величин зношення носків (вістря) лемешів фірми “Лемкен”

Рисунок 2.6 – Схема вимірювання величин зношення носків (вістря) лемешів фірми “Рабеверк” та “Квернеланд”

Рисунок 2.7 – Схема вимірювання величин зношення польових дощок вітчизняних плугів

Рисунок 2.8 – Схема вимірювання величин зношення польових дощок плугів фірми “Лемкен”

Рисунок 2.9 – Схема вимірювання величин зношення дисків важких борін.

Результати вимірювань приведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 - Результати вимірювань

Робочий орган	Величина зношення ¹⁾ , мм					№ рисунок
	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	
1	2	3	4	5	6	7
Леміш ПНЧС 702 ²⁾	20-25	16-20	16-20	30-40	1,5-2мм	Рис. 2.1
Леміш ПНЧС 702 ³⁾	2-4	2-3	2-3	3-5	4-5	Рис. 2.1
Леміш “Лемкен” 335 2134 335 2135	55-63	50-55	50-55	17-20	до 4	Рис. 2.2
Леміш “Рабеверк” SSH 350 WSE SSH 350 WSEL	45-50	40-45	40-45	35-40	3-4	Рис. 2.3
Леміш “Квернеланд” 073080 073081	58-65	53-58	45-50	35-40	3-4	Рис. 2.3

Продовження таблиці 2.1

1	2	3	4	5	6	7
Леміш передплужника вітчизняний	18-20	20-22	20-22	27-30	1,2-1,5	Рис. 2.4
Леміш передплужника “Лемкен” 3383724 3383725	14-20	20-22	22-26	24-30	1,0-1,2	Рис. 2.4
Леміш передплужника “Рабеверк” SDG 181 SDG 181 L	14-18	18-20	20-24	24-30	1,0-1,3	Рис. 2.4
Леміш передплужника “Квернеланд” 66868 66869	16-20	20-24	22-26	25-30	1,2-1,4	Рис. 2.4
Вістря лемеша “Лемкен” 3364150 3364151	30-35	8-12	4-6	-	7-9	Рис. 2.5
Вістря лемеша “Рабеверк” MP 350 MP 350 L	40-43	-	-	-	4-5	Рис. 2.6
Вістря лемеша “Квернеланд” 053090 063090	35-40	-	-	-	4-5	Рис. 2.6
Польова дошка вітчизняна ОР ПЛЖ 5P501 51501-01	55-65	35-40	25-30	-	-	Рис. 2.7
Польова дошка “Лемкен” 3411508	20-25	15-20	8-15	-	-	Рис. 2.8
Диски важких борін	40-50	5-7	-	-	-	Рис. 2.9

1) Величини зношення наведені в таблиці відображають крайні значення вимірювань не менше як 30 робочих органів.

2) Після роботи на глинистих ґрунтах і чорноземах.

3) Після роботи на пісчаних ґрунтах.

Таким чином, за результатами проведених досліджень встановлені зони робочих органів, які необхідно зміцнювати. Величини та конфігурація цих зон приведені на рисунках 2.1 – 2.9 та в таблиці 2.1.

В лемешах, які працюють на тяжких ґрунтах доцільно зміцнювати лезо по всій його довжині на ширину 25-30 мм, а також долото по всій його ширині на довжині 45-50 мм.

В лемешах, які працюють на ґрунтах з підвищеним вмістом піску, зміцнювати необхідно носкову частину. Зоною зміцнення є площа між лобовою лінією та паралельною їй умовно проведеною лінією на віддалі 100-110 мм.

В лемешах, які конструктивно виконані зі змінним носком (долотом), раціонально зміцнювати лезо по довжині від змінного чи накладного долота до заднього обрізу лемеша на ширину до 50 мм.

Зона зміцнення змінних носків лемешів, за даними аналізу величин зношення, повинна розташовуватись починаючи від ріжучої кромки і закінчуватись за 20-25 мм до отвору для кріплення, покриваючи всю ширину носка.

В польових дошках найбільше зношується та її частина, яка в процесі роботи рухається по дну борозни і контактує зі стінкою борозни. При чому, інтенсивність зношення в передній частині майже в 2 рази менша ніж в задній. Отже, для збільшення ресурсу, польові дошки необхідно зміцнювати на ширину не менше, як 35, мм починаючи від нижнього обрізу в передній частині і на ширині до 60 мм в задній.

Диски важких борін найінтенсивніше зношуються за діаметром по вершинах зубів аж до повного їх зношення. Крім того диски зношуються за діаметром по впадинах зубів і товщині. Тому в дисках важких борін доцільно зміцнювати їх зуби на ширину до 50 мм.

Результати отримані при визначенні зон, характеру та величин зношень робочих органів використовуються для визначення раціональних способів локального зміцнення конкретного виду робочого органу, з урахуванням їх геометричних форм та розмірів і можливості механізації процесу зміцнення.

2.2 Обґрунтування способів локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

Схеми зношення робочих органів ґрунтообробних машин, а саме тих, що описані в 2.1 – лемешів та долот, лемешів передплужників, дисків важких борін вітчизняних та зарубіжних ґрунтообробних машин підтверджують робочу гіпотезу, згідно якої доцільно зміцнення проводити першочергово в місцях найімовірнішого зношення, прив'язуючись до умов роботи – характеристики ґрунтів. Локальне зміцнення дозволяє з мінімальними витратами порівняно дорогих зміцнюючих матеріалів збільшити ресурс нової чи відновленої деталі в декілька разів.

До способів, які найбільш часто використовуються для зміцнення робочих поверхонь деталей відноситься звичайне гартування середневуглецевих, високовуглецевих та легованих сталей. При цьому твердість металу можна отримати в межах 45 HRC для сталі 45 і до 65 HRC для сталі 65Г та легованих сталей. Для пісчаних ґрунтів такий метод успішно використовується і на сьогодні. Але зносостійкість таких робочих органів нижча порівняно з іншими, зміцненими спеціальними матеріалами. Крім того, на тяжких ґрунтах не відбувається самозагострення, що призводить до перевитрат пального.

Дослідження електроерозійного способу одночасного загострення та зміцнення підтвердили перспективність його для зміцнення лезової частини лемешів, лемешів передплужників долот, та дисків важких борін. Спосіб вигідно відрізняється від інших тим, що на високовуглецевих сталях без витрат

спеціальних зміцнюючих матеріалів отримуємо твердий шар 60-64 HRC товщиною від 1 до 4 мм. Такий робочий орган має достатньо високі показники стосовно ресурсу і відповідає вимогам до самозагострення.

Недоліком цього методу є те, що він, в основному, придатний до використання для робочих органів, що виконують функцію різання ґрунту, а також те, що його можна застосовувати тільки для обробки лезової частини.

Для локального зміцнення поверхні деталі в місцях ймовірного зношення доцільно використовувати інші методи, а саме, електродугове наплавлення штучними електродами чи порошковими дротами, наплавлення порошковими матеріалами на установках СВЧ, плазмове та газополуменеве наплавлення порошками, прутками тощо.

Електродугове наплавлення і штучними електродами і дротами може бути як суцільним по всій поверхні, так і точковим. Дослідженнями встановлено, що точкове наплавлення краще зарекомендувало себе з робочої сторони. Незначно збільшуючи опір точки в достатній мірі захищають від зношення шарі основного металу. Суцільне нанесення зміцнюючих покриттів частіше використовують зі зворотної сторони робочого органу, наприклад долото плуга фірми “Лемкен”. Таке нанесення в значній мірі забезпечує самозагострення деталі в процесі роботи, хоч на нашу думку доцільно було б цю деталь додатково зміцнювати точковим методом по робочій поверхні, так як ця поверхня найбільше зношується.

Судячи з аналізу методів зміцнення робочих органів зарубіжними фірмами можна зробити висновок, що ці фірми йдуть по шляху використання при виготовленні спеціальних вуглецевих легованих матеріалів, які дозволяють отримувати високу твердість всієї деталі, чим забезпечується достатньо висока зносостійкість. Наприклад, леміш плуга фірми “Лемкен” має однакову твердість у всіх його частинах робочої і неробочої сторін і складає 60-62 HRC.

Вітчизняний лемішний прокат не дозволяє отримувати таку твердість, тому використання локального зміцнення для робочих органів плугів вітчизняного виробництва є досить актуальним питанням.

Для польових дощок найбільш прийнятими є способи точкового та суцільного зміцнення. На практиці найчастіше застосовують електродугове наплавлення (при точковому зміцненні) та наплавлення на установках СВЧ. Причому, наплавлення струмами високої частоти зносостійкими порошковими матеріалами у нашій країні застосовувалось достатньо широко. Недоліком цього методу є те, що при нанесенні зміцнюючої смужки шириною 20-30 мм та товщиною 1-2 мм частково втрачає міцність та зносостійкість частина деталі, яка перегрівалась до температури 850-950 °С.

Ташкентським інститутом інженерів залізничного транспорту розроблено метод багатоелектродного наплавлення суцільного шару металу на поверхні робочого органу. Використовуючи найдешевший низьковуглецевий дріт (Св - 08, Св – 08А), флюс АН-348 та феросплави у вигляді порошків крупної фракції (ферохром, феромарганець, феросиліцій тощо) наплавляли шар товщиною 2-5 мм та отримували твердість до 60 HRC. Дослідження, проведені в лабораторії, показали, що низька продуктивність процесів, вико-

ристання спеціальних матеріалів та значні деформаційні зміни робочих органів в місцях наплавлення роблять цей спосіб малоприсадибним для вирішення поставлених задач.

До розформування на Одеському заводі “Одесагрунтомаш” успішно використовували точкове зміцнення лемешів плугів електродуговим наплавленням порошковими дротами. Спеціальне обладнання дозволяло отримувати на деталі наплавлену точку діаметром близько 20 мм та товщиною 1-4 мм. Використання цього способу для локального зміцнення є найбільш перспективним. Він дозволяє наносити зміцнюючий матеріал як суцільним методом (з перекриттям точок при необхідності), так і в будь якій окремо взятій частині робочого органу. Особливо це стосується зміцнення полиць – деталей просторової конфігурації з достатньо чіткими обрисами місць зношень неправильної форми, а саме, грудина полиць та нижня частина хвостовика полиці.

Плазмове та газополуменеве наплавлення порошкових матеріалів та прутків на робочі органи плугів не знайшли широкого впровадження через складність обладнання (для плазмового нанесення), низьку продуктивність газополуменевого наплавлення, зв’язаного з тривалим часом нагрівання деталі.

Таким чином, можна зробити висновок, що для локального зміцнення робочих органів плугів та дискових борін вітчизняного виробництва та зарубіжних фірм доцільним є спосіб електроерозійного загострення та зміцнення лезової частини лемешів, долот та лемешів передплужників з неробочої сторони, а дисків важких борін з робочої сторони, що забезпечить їх самозагострення в процесі роботи. Для польових дощок та полиць раціональним є спосіб точкового електродугового наплавлення порошковими дротами чи штучними електродами. Крім того, для підвищення зносостійкості та збільшення ресурсу лезових робочих органів на робочу поверхню цих деталей також доцільно нанести зміцнюючі матеріали згідно епюри зношень точковим електродуговим наплавленням.

2.3 Визначення матеріалів для локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин

Типи і марки матеріалів, що застосовуються для зміцнення деталей ґрунтообробних машин, повинні бути адаптовані до вибраних способів нанесення на поверхню деталі, а нанесений шар за своїми властивостями, виходячи з умов роботи робочих органів, бути стійким до абразивного зношення.

Для електродугового наплавлення можливо використання таких матеріалів, як зварювально-наплавлювальні порошкові дроти, стрічки, сталеві зварювально-наплавлювальні дроти, штучні електроди для ручного наплавлення.

Для ручного дугового наплавлення зміцнюючих покриттів широко застосовують електроди в склад покриття яких входять газо та шлакоутворюючі компоненти і легуючі елементи. Для наплавлення деталей, які працюють в

умовах абразивного зношення, застосовуються електроди типу ЭН-95Х7Г5С марки 12АН-ЛИВТ, та типу ЭН-30Х5В2Г2СМ, марки ТКЗ-Н ГОСТ 9466-75 [10].

Для наплавлення деталей, які працюють в умовах інтенсивного абразивного зношення з ударними навантаженнями, рекомендується застосовувати електроди типу ЭН-300Х28НЧСЧ марки ЦС1, типу ЭН-225Х10Г10С марки ЦН11, типу ЭН-110Х14В12Ф2 марки ВСН6 та типу ЭН-175Б8Х6СТ марки ЦН16 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10051-75 [11].

Для зміцнення деталей застосовують також трубчаті електроди, так звані реліти: ТЗ-1, ТЗ-2, ТЗ-3 та ТЗ-4. Трубчатий електрод -це трубка зігнута зі сталюї стрічки товщиною 0,65-0,80 мм, наповнена порошковою сумішшю зі сталініту, феромарганцю або інших матеріалів. В напавлений такими електродами метал з порошкової суміші переходить 80-85 % марганцю, 90 % вуглецю, 90 % хрому [12].

Для зміцнення деталей шляхом наплавлення сталевим напавлювальним дротом що виготовляється згідно з ДСТУ 3671-97, у нашому випадку доцільно застосовувати леговані або високолегований дріт, а саме Нп-40ХГ2МФ, що дає твердість напавленого шару 54-56 НRC після гартування, Нп-50ХФА та Нп-40Х13 з твердістю напавленого шару відповідно 43-50 НRC та 42-52 НRC [13].

Для наплавлення деталей з метою зміцнення їх поверхні відкритою дугою, широке застосування отримали порошкові дроти. Властивість напавленого порошковими дротами шару визначається хімічним складом наповнювача. Вміст легуючих домішок в напавленому металі може досягати до 35 %.

Оболонка порошкового дроту виготовлена зі сталюї стрічки марки 08 або 10. Найпростішим наповнювачем таких дротів є суміш дрібної чавунної стружки та до 20 % доменного феромарганцю. Для отримання легованого напавленого шару, до складу наповнювача додають такі речовини, як високовуглецевий ферохром марки Хр6, який містить 6,6-8,0 % вуглецю та 65 % хрому; кремнієвий феротитан марки Б1 що містить 6,5 % бору; ферованадій Вд1, феровольфрам В1 та тому подібні. Крім того для збільшення напавленого вуглецю до наповнювачів додають сріблястий графіт.

Для наплавлення робочих органів ґрунтообробної техніки з метою їх зміцнення найбільш підходять порошкові дроти марок ПП-АН122, ПП-АН128, ПП-АН124, ПП-АН125, ПП-АН170.

Матеріали, які за властивостями напавленого шару та можливістю їх застосування відповідно до вибраних способів нанесення рекомендуються для локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, приведені в таблицях 2.2 та 2.3.

Таблиця 2.2. Наплавлювальні дроти, що рекомендуються для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин

Марка	Хімічний склад, %									Твердість наплавленого шару, HRC
	Вуглець	Марганець	Кремній	Хром	Нікель	Вольфрам	Молибден	Ванадій	Титан	
Легована сталь суцільний переріз										
НП-40Х2Г2М	0,35-0,43	1,8-2,3	0,4-0,7	1,8-2,3	≤0,4	-	0,8-1,2	-		54-56
НП-50ХФА	0,46-0,54	0,5-0,8	0,17-0,37	0,8-1,1	≤0,4	-	-	0,1-0,2		43-50
Порошковий дріт										
ПП-АН124	2,8	1	0,6	17	-	-	-	-	0,3	42-48
ПП-АН125	2	1	1,5	15	-	0,7	-	-	0,3	50-58
ПП-АН170	0,7	0,6	0,6	20	-	3	-	-	0,2	60-65
ПП-АН-122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50-56
ПП-АН-128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48-52

Таблиця 2.3. – Електроди для наплавлення зносостійких шарів

Марка електрода	Тип	Призначення
ТКЗ-Н ТЗ-1, ТЗ-2, ТЗ-3 12АН ЛИТВ	ЭН-30Х5В2Г2СМ ЭН-95Х7Г5С	Для наплавлення деталей, що працюють в умовах інтенсивного абразивного зношення
ЦС-1 ЦН-11 ВСН-6 ЦН-16	ЭН-300Х28Н4С4 ЭН-250Х10Г10С ЭН-110Х14В12Ф2 ЭН-175Б8Х6СТ	Для наплавлення деталей, що працюють в умовах інтенсивного абразивного зношення з ударними навантаженнями

2.4 Дослідження режимів зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки електрофізичними способами

2.4.1. Дослідження режимів зміцнення робочих органів електроерозійним методом

Для дослідження були виготовлені зразки з листового металу товщиною від 6 мм до 10 мм. Довжина зразків знаходилась в межах від 250 мм до 530 мм, а їх ширина від 30 мм до 95 мм.

Сила струму при цьому змінювалась від 300 А до 600 А. (Такі значення струму є найбільш раціональними при електроерозійній обробці деталей товщиною від 6 мм до 10 мм). Температура рідини охолоджуючого середовища змінювалась від 10 °С до 60 °С (при вищих температурах загартування у воді стає менш жорстким і твердість зміцненого шару знижується).

Результати експериментальних досліджень визначення впливу режимних показників електроерозійного зміднення та геометричних розмірів деталі на величину їх деформації внаслідок температурного впливу наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.4. – Результати дослідження впливу режимів електроерозійного зміднення на величину деформації.

Ч.ч	№ зразка	Геометричні розміри (довжина, товщина), мм	Матеріал зразка	Режими електроерозійної обробки			Величина деформації, мм
				Сила струму, А	Напруга на дузі, В	Температура охолоджуючої рідини, °С	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	240x40x6	Сталь 65 Г	350	50-55	12	0,9
2	2	240x75x6		350	50-55	11	0,6
3	3	465x35x6		350	50-55	14	2,5
4	4	465x78x6		350	50-55	42	1,4
5	5	500x36x6		350	50-55	42	12
6	1	250x30x8	Ст. 3	500	50-55	20	2,9
7	2	435x35x8		500	50-55	40	11,4
8	3	260x67x8		500	50-55	43	0,9
9	4	260x65x8		500	50-55	58	1,3
10	5	260x70x8		400	50-55	10	0,6
11	6	260x70x8		400	50-55	40	1,5
12	7	250x65x8		500	50-55	10	0,2
13	8	250x80x8		600	50-55	12	0,4
14	9	250x80x8		600	50-55	41	0,4
15	10	250x70x8		400	50-55	58	0,9
16	11	510x70x8		400	50-55	58	3,8
17	12	500x70x8		400	50-55	19	3,3
18	13	500x70x8		400	50-55	42	3,5
19	14	510x65x8		500	50-55	14	4,3
20	15	500x80x8		500	50-55	44	2,3
21	16	500x80x8	Ст. 3	400	50-55	42	1,6
22	17	440x60x8		500	50-55	60	3,1
23	18	500x95x8		500	50-55	17	1,1
24	19	380x80x80		600	50-55	40	0,4
25	20	500x30x8		500	50-55	10	11,2
26	1	250x30x10	Сталь 65 Г	600	50-55	40	1,9
27	2	250x60x10		600	50-55	60	0,7
28	3	250x90x10		600	50-55	40	0,9
29	4	510x90x10		600	50-55	46	1,6
30	5	530x30x10		600	50-55	47	2,8

Також були виготовлені зразки з листового металу товщиною від 8 мм до 12 мм. Геометричні розміри зразків були наближені до розмірів реальних робочих органів таких як лемеші плугів та передплужників, носки лемешів та мали значення від 90 мм до 120 мм за шириною та від 230 мм до 500 мм за

довжиною. Електроерозійна обробка зразків проводилась струмами силою від 350 А до 650 А в залежності від товщини зразка, напруга на дузі при цьому підтримувалась в межах від 45 В до 55 В.

Результати експериментальних досліджень впливу на величину деформації зразків сили струму електроерозійної обробки, маси знятого з поверхні зразка металу, площі зміцненої поверхні та висоти зміцненого шару наведені в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 – Результати дослідження впливу режимів електроерозійної обробки та геометричних розмірів зміцненої поверхні на величину деформації зразків.

Ч.ч	Розміри зразка, мм	Режими електроерозійної обробки		Розмірні показники зміцненої поверхні			Величина деформації, мм
		Сила струму, А	Напруга на дузі, В	Площа, см ²	Маса знятого металу, г	Висота зміцненого шару, мм	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	240x90x12	650	50-55	96	150	2,97	0,6
2	240x90x12	600	540-55	84	115	2,80	0,5
3	240x90x12	550	50-55	72	84	2,53	0,3
4	240x90x12	500	50-55	67	71	2,17	0,1
5	350x50x6	400	50-55	123	144	2,65	2,7
6	350x50x6	350	50-50	112	123	2,26	1,9
7	350x50x6	350	50-55	105	103	1,58	1,3
8	350x50x6	250	50-55	98	84	1,67	0,9
9	350x100x8	500	50-55	135	235	3,08	1,6
10	350x100x8	450	50-55	122	192	2,86	1,2
11	350x100x8	400	50-55	105	148	2,63	0,9
12	350x100x8	350	50-55	98	111	2,31	0,6
13	500x120x10	600	50-55	205	392	3,06	1,7
14	500x120x10	550	50-55	190	298	2,64	1,2
15	500x120x10	500	50-55	175	226	2,11	0,9
16	500x120x10	450	50-55	160	157	1,74	0,6
17	350x70x8	500	50-55	130	228	3,02	1,9
18	350x70x8	450	50-55	115	101	2,74	1,4
19	350x70x8	400	50-55	105	144	2,51	1,1
20	35x70x8	350	50-55	98	115	2,28	0,9

За результатами експериментальних досліджень визначені раціональні режими електроерозійного зміцнення лезової частини ріжучих робочих органів в залежності від їх конструктивних особливостей. Так сила струму електроерозійної обробки робочих органів товщиною до 8 мм повинна бути в ме-

жах від 350 А до 500 А, а при товщині від 9 мм до 12 мм від 500 А до 650 А. Напруга на дузі у всіх випадках повинна бути в межах від 50 В до 55 В. Температура охолоджуючої рідини не повинна перевищувати 40 °С.

2.4.2. Дослідження режимів зміцнення робочих органів електродуговим наплавленням

Дослідження режимів точкового електродугового наплавлення проводилось на зразках з метою визначення раціональних режимів нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхню робочих органів, а також для обґрунтування вибору раціональних матеріалів для їх зміцнення. Для досліджень вибрані матеріали вітчизняного виробництва, які задовольняють вимоги до нанесених покриттів за твердістю.

Результати досліджень приведені в таблиці 2.6

Таблиця 2.6 – Результати досліджень режимів точкового електродугового наплавлення

№ до-слі-ду	Спосіб на-несення точок	Тип, марка зміцнюючого матеріалу	Режими нанесення				Характерис-тика наплавленої точки		Твердість наплавленого покриття середня, одиниця НРС
			Сила струму, А	Напруга на дузі, В	Час горіння дуги, с.	Швидкість подачі дроту, м/год.	Діаметр, мм	Висота над поверхнею зразка мм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ручне ел. дугове наплавлення	Електрод Т590	300-320	48-50	4	-	17-21	1,4-21	58
2.	Ручне ел. дугове наплавлення	Електрод Т590	360-380	44-46	4	-	20-21	0,9-1,7	54
3.	Те саме	Те саме	380-400	46-48	4		18-25	1,1-1,8	52
4.	Автоматичне (Установка УД-209)	Порошковий дріт ПП-АН-124	220-250	38	4	206	18-22	1,5-2,6	43
5.	те саме	те саме	220-250	38	4	206	20-22	1,5-2,1	45
6.	“-	ПП-АН-128	250-270	37-38	4	206	18-22	0,8-2,3	46
7.	“-	ПП-АН-170	220-250	38	4	206	19-23	1,2-2,0	60
8.	“-	Дріт СВ-08А+флюс АНК-19	250	38	4	136	18-19	1,4-2,2	51
9.	“-	Дріт СВ-08А+флюс АНК-18	250	38	4	136	17-19	1,3-2,3	53

Продовження таблиці 2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	--	Дріт СВ-08А+чавунна стружка	250	38	4	136	17-19	1,8-2,7	47
11.	--	Дріт СВ-08А+чавунна стружка+флюс АНК19	250	38	4	136	15-18	2,4-2,6	53

Аналіз результатів експериментальних досліджень дозволяє визначити раціональні режими електродугового нанесення покриттів. При ручному електродуговому точковому наплавленню такими режимами є: сила струму від 360 А до 380 А, напруга на дузі від 42 В до 46 В, час наплавлення однієї точки 4 секунди. При цих режимах формуються точки наплавленого металу діаметром від 20 мм до 21 мм і висотою від 0,9 мм до 1,7 мм.

При автоматичному електродуговому наплавленні точок раціональними режимами є: для порошкових дротів – сила струму від 220 А до 250 А, напруга на дузі від 36 В до 38 В, швидкість подачі електродного дроту 206 м/год, час наплавлення однієї точки 4 с; для дротів суцільного перерізу – сила струму, напруга на дузі і час наплавлення однієї точки аналогічно як і для порошкових дротів, а швидкість подачі дроту 136 м/год. Такі режими дозволяють отримати на поверхні точки із зносостійкого матеріалу діаметром від 18 мм до 22 мм та висотою від 0.8 мм до 2,3 мм.

2.5. Встановлення закономірностей зміни якісних показників обробленої поверхні від конструктивних особливостей, режимів електроерозійної обробки та наплавлення

2.5.1. Залежність величини деформації від температури охолоджуючого середовища при електроерозійній обробці

Залежність величини деформації від температури охолоджуючого середовища характеризується лінійною функцією.

Зокрема залежність величини деформації від температури охолоджуючого середовища зразків з геометричними розмірами 500 мм x 80 мм x 8 мм, при силі струму електроерозійної обробки 500 А має вид:

$$y = 0,0463 x + 0,2994 , \quad (2.1)$$

де y – величина деформації, мм;

x – температура охолоджуючого середовища, °С.

Графічно цю залежність показано на рисунку 2.10.

Рисунок 2.10 – Залежність величини деформації зразка при електроерозійній обробці від температури охолоджуючого середовища

2.5.2. Залежність товщини зміцненого шару від температури охолоджуючого середовища при електроерозійній обробці

Ця залежність описується лінійною функцією, що має вигляд:

$$y = -0,004x + 2,44 \quad (2.2)$$

де y – товщина зміцненого шару, мм;

x – температура охолоджуючого середовища, °C.

Графічно функція представлена на рисунку 2.11.

Рисунок 2.11 - Залежність товщини зміцненого шару від температури охолоджуючого середовища

Встановлено, що на товщину зміцненого шару температура охолоджуючого середовища впливає не значимо.

2.5.3 Залежності величини деформації від режимів наплавлення та конструктивних особливостей деталей

Із режимних показників на деформаційні зміни при напавленні змінюючого матеріалу електродами Т-590 найбільш впливовим є сила струму. Встановлено, що залежність деформації від сили струму при напавленні описується прямою лінією. Функціональна залежність має вид:

$$y = 0,019x - 1,73, \quad (2.3)$$

де y – величина деформації, мм;

x – сила струму, А.

Графік функції показано на рисунку 2.12.

Рисунок 2.12 – Залежність величини деформації від сили струму при напавленні

На деформаційні зміни деталей в процесі напавлення впливають конструктивні особливості деталей і насамперед товщина деталей.

Встановлено, що із збільшенням товщини деталі зменшується величина деформації. Ця залежність має вигляд степеневої функції:

$$y = 218,66x^{-2,076}, \quad (2.4)$$

де y – величина деформації, мм;

x – товщина деталі, мм.

Графік функції показано на рисунку 2.13.

Рисунок 2.13 – Залежність величини деформації від товщини деталі при напавленні

2.5.4 Залежність величини деформацій від довжини зразка при електроерозійній обробці

Залежність величини деформацій від довжини зразка при однаковій ширині, товщині зразка та режимних показниках найкраще описується лінійною функцією $y = ax + b$.

Як приклад залежність величини деформації від довжини для зразків шириною 30 мм, виготовлених зі сталі товщиною 8 мм, при силі струму електроерозійної обробки 500А і температурі охолоджуючої рідини 10⁰С має вид:

$$y = 0,0332x - 5,4, \quad (2.5)$$

де y – величина деформації, мм
 x – довжина зразка, мм.

Графік цієї залежності показано на рисунку 2.14.

Рисунок 2.14 – Залежність величини деформації зразка при електроерозійній обробці від його довжини

2.5.5 Залежність величини деформації від ширини зразка при електроерозійній обробці

Залежність величини деформації від ширини при однакових інших умовах найкраще описується експонентою, $y = ae^{bx}$.

Залежність величини деформації від ширини для зразків довжиною 500 мм виготовлених зі сталі товщиною 8 мм, при струмі електроерозійної обробки 500 А і температурі охолоджуючої рідини 10⁰С має вид:

$$y = 49,662 e^{-0,0383x}, \quad (2.6)$$

де y – величина деформації, мм
 x – ширина зразка, мм.

Графік цієї залежності приведено на рисунку 2.15.

Рисунок 2.15 – Залежність величини деформації зразка при електроерозійній обробці від його ширини

2.5.6 Залежність величини деформації від товщини зразка при електроерозійній обробці

Залежність величини деформації від товщини зразка також описується експонентою.

Зокрема залежність величини деформації зразків від їх товщини довжиною 500 мм та шириною 80 мм, при струмі електроерозійної обробки 600 А і температурі охолоджуючого середовища 44 °С має вид:

$$y = 80,142 e^{-0,3914x} , \quad (2.7)$$

де y – величина деформації, мм

x – товщина зразка, мм.

Графік цієї залежності показано на рисунку 2.16.

Рисунок 2.16 – Залежність величини деформації зразка при електроерозійній обробці від його товщини

2.5.7 Залежність величини деформації зразка від сили струму при електроерозійній обробці

Залежність величини деформації від сили струму електроерозійної обробки найкраще описується степеневою функцією $y = ax^b$.

Як приклад, залежність величини деформації зразків від сили струму електроерозійної обробки які мають габаритні розміри 500x80x8 мм при температурі охолоджуючого середовища 42⁰С має вид:

$$y = 0,1679 x^{1,6263} \quad (2.8)$$

де y – величина деформації, мм
 x – сила струму, А.

Графічно цю залежність показано на рисунку 2.17.

Рисунок 2.17 – Залежність величини деформації зразка від сили струму електроерозійної обробки

2.5.8 Залежність твердості отриманих шарів від режимів електроерозійної обробки

Досліджено залежності твердості отриманих шарів після електроерозійної обробки деталей від сили струму, величини напруги та температури рідинного середовища.

В процесі досліджень встановлено, що твердість значимо залежить від температури рідинного середовища, а від сили струму та величини напруги в межах їх раціональних значень, не залежить.

Залежність твердості від температури описується функцією:

$$y = -0,104x + 63,88, \quad (2.9)$$

де y – твердість зміцненого шару, HRC;
 x – температура охолоджуючого середовища.

Графік функції показано на рисунку 2.18

Рисунок 2.18 – Залежність твердості зміцненого шару від температури охолоджуючого середовища

2.5.9 Статистична оцінка результатів експериментальних досліджень

Після обробки результатів експериментальних досліджень за допомогою комп'ютерної програми “Статистичний метод обробки даних” отримали математичну модель, що з достатньою точністю описує вплив конструктивних характеристик зразка та режимних показників електроерозійного зміцнення на величину деформації і має вид.

$$\Delta = 3,0392 + 0,0133L - 0,0834H - 0,5321\delta + 0,0036I + 0,012T, \quad (2.10)$$

де Δ – величина деформації, мм;

L, H, δ – довжина, ширина та товщина зразка відповідно, мм;

I – сила струму, А;

T – температура охолоджуючого середовища, °C.

Крім того експериментальним шляхом встановлено, що напрямок деформації сталевих зразків при електроерозійній обробці залежить від вмісту вуглецю в їх матеріалі. Так у зразках, виготовлених зі сталі з вмістом вуглецю від 0,1 % до 0,3 %, деформація проходить в напрямку обробленої поверхні, а при вмісті вуглецю від 0,45 % до 0,80 % - в зворотному напрямку.

2.6 Розроблення технологічних процесів та оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів

2.6.1 Розроблення технічних вимог до технологічних процесів

На основі результатів дослідження режимів нанесення зміцнюючих покриттів та вибору раціональних матеріалів для зміцнення розроблено технічні вимоги до технологічних процесів локального зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин.

Вид технологічних процесів, що розробляються, за організацією виробництва – типові. Ступінь деталізації опису технологічних процесів – маршрутно-операційний. Послідовність виконання основних технологічних операцій повинна бути наступною: після завершення формування геометричних розмірів робочого органу, перед операцією контролю в технологічному процесі виготовлення чи відновлення проводиться операція електроерозійного зміцнення з одночасним загостренням лемешів плугів, носків лемешів та лемешів передплужників, а потім операція їх точкового електродугового наплавлення. Для польових дощок проводиться лише операція точкового електродугового наплавлення. При відновленні дисків важких борін та лап культиваторів операція приварювання ремонтних вставок до остова проводиться після операції їх загострення та зміцнення електроерозійним методом. Рекомендовані режими локального зміцнення робочих органів наведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7- Режими локального зміцнення робочих органів плугів

Робочий орган	Електроерозійне зміцнення				Точкове електродугове			
	Сила струму, А	Напруга на дузі, В	Швидкість обробки, мм · с ⁻¹	Частота обертання диска електрода, с ⁻¹	Сила струму, А <u>ручне</u> автомат.	Напруга на дузі, В <u>ручне</u> автомат	Час наплавлення однієї точки, с.	Швидкість подачі дроту, м/год <u>ручне</u> автомат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Леміш товщиною до 10 мм	500-550	45-55	5-6	3,7	<u>320-380</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206
Леміш товщиною від 10 мм до 12 мм	600-650	45-55	5-6	3,7	<u>320-380</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206
Носок лемеша товщиною до 12 мм	600-650	45-55	5-6	3,7	<u>320-380</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206
Носок лемеша товщиною більше 12 мм	600-650	45-55	5-6	3,7	<u>320-380</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206
Польова дошка		-	-	-	<u>320-380</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206
Лапа культиватора	250-350	45-55	5-6	3,7	<u>320-350</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206
Диск важкої борони	250-400	45-55	5-6	3,7	<u>320-380</u> 200-250	<u>40-50</u> 36-40	4	<u>-</u> 130-206

Температура охолоджуючої рідини при проведенні електроерозійної обробки не повинна перевищувати + 40°C.

Рекомендовані режими технологічних процесів повинні уточнюватись на стадії попередніх випробувань.

Твердість поверхонь робочих органів після зміцнення повинна бути в межах від 50 HRC до 64 HRC.

Для забезпечення технологічних процесів зміцнення робочих органів точковим електродуговим наплавленням необхідно використовувати оснащення промислового виробництва, яке за своїми технічними характеристиками дозволяє витримувати рекомендовані режими зміцнення. Для зміцнення лезової частини робочих органів електроерозійною обробкою на підприємствах де впроваджено технологічні процеси необхідно виготовляти спеціальну установку 01.10.016А за існуючою документацією.

Технологічні процеси, що розробляються повинні відповідати вимогам чинних нормативних документів з безпеки, виробничої санітарії та охорони довкілля до ремонтно-технологічного обладнання.

Технологічна документація, що розробляється повинна бути розроблена у відповідності з вимогами СОУ 29.3-37-186: 2004 [14].

При розробці технологічного процесу в першу чергу необхідно застосовувати обладнання та оснащення промислового виробництва.

Технологічна документація підлягає контролю, погодженню та затвердженню у відповідності з діючою НТД.

Попередні випробування технологічних процесів проведені на експериментальній дільниці лабораторії технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними способами.

2.6.2 Розроблення технологічних процесів відновлення та зміцнення робочих органів

На основі результатів проведених досліджень та у відповідності з технічними вимогами до технологічних процесів нанесення зміцнюючих покриттів в період з 2006 по 2010 роки розроблені три технологічні процеси локального зміцнення робочих органів плугів, два технологічні процеси зміцнення лап культиваторів та в 2010 році один технологічний процес відновлення дисків важких борін.

За організацією виробництва розроблені технологічні процеси являються типовими(груповими), ступінь деталізації опису технологічних процесів – маршрутно – операційний.

Для випробувань було виготовлено комплект носків лемешів та лемешів до плуга «Юпітер» (по 8 одиниць кожної з деталей), рисунки 2.15, 2.16, та відновлено 15 дисків важких борів вітчизняного та зарубіжного виробництва рис. 2.17.

Відновлені та зміцнені за розробленими технологіями робочі органи ґрунтообробних машин пройшли лабораторно-польові випробування. Результати випробувань показали, що середній наробіток на робочий орган

плугів становить від 180 га до 230 га, ресурс лап культиваторів, зміцнених за розробленими технологіями, в 2,1-2,3 рази вищий в порівнянні з ресурсом вітчизняних лап серійного виробництва, а ресурс відновлених та зміцнених дисків важких борін становить 120 га і диск придатний до подальшої експлуатації, (див. додатки Б, В, Г, Д, Е, Ж).

Розроблена конструкторська та технологічна документація на відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин впроваджена у виробництво в умовах ДКТБ «ІМЕСГ», (див. додаток К).

а)

б)

а – електроерозійне зміцнення та загострення з неробочої сторони, б – точкове електродугове зміцнення з робочої сторони

Рисунок 2.15 – Носок лемеша плуга «Юпітер», зміцнений за розробленим ТП

Рисунок 2.16 – Леміш плуга «Юпітер», зміцнений за розробленим ТП (електроерозійне зміцнення з неробочої сторони)

а)

б)

а) – зарубіжного виробництва; б) – вітчизняного виробництва.

Рисунок 2.17 – Диски важкої борони, відновлений та зміцнений електроерозійною обробкою

2.6.3 Розроблення оснащення для відновлення та зміцнення робочих органів

Операція технологічного процесу одночасного загострення та зміцнення лезової частини робочих органів виконується на спеціальній установці 01.10.016А, яка була спроектована для загострення лемешів плугів. Констру-

кція її не дозволяє закріплювати при обробці на ложементі деталей, які за своїми геометричними розмірами та конфігурацією відрізняються від лемеша. Тому було розроблено та виготовлено оснащення, яке дозволяє закріплювати на ложементі установки такі робочі органи, як вістря лемеша та леміш передплужника до корпусів плугів різних марок (Лемкен, Квернеланд, Юпітер)

Пристрій для закріплення лемеша передплужника являє собою опорну планку з двома направляючими, які встановлюються на опори ложемента установки і закріплюються болтами. (Рисунок 2.18). При електроерозійній обробці леміш передплужника лезовою частиною опирається на опорну планку, а протилежна його сторона закріплюється на установці аналогічно кріпленню лемеша плуга.

Пристрій для закріплення носка лемеша представляє собою пластину, яка кріпиться на ложементі установки аналогічно кріпленню лемеша. На пластині встановлені дві направляючі (штифти), відносно яких, як від початку координат, просвердлено отвори. (Рисунок 2.19). Носок лемеша одним своїм отвором встановлюється на направляючій, а через другий отвір і відповідний даному типу носка отвір в пластині кріпиться до неї різьбовим з'єднанням. Одночасно на пристрої закріплюється два носки лемеша.

Рисунок 2.18 – Пристрій для закріплення на ложементі установки лемешів передплужника

Рисунок 2.19 – Пристрій для закріплення носка лемеша на ложементі установки

Крім цього розроблено пристрій для закріплення на ложементі установки ремонтних вставок дисків важких борін та лез лап культиваторів, який дозволяє одночасно проводити електроерозійну обробку декількох ремонтних вставок рис. 2.20.

Рисунок 2.20 – Пристрій для закріплення ремонтних вставок на ложементі установки для електроерозійної обробки

Пристрій представляє собою опорну пластину із трьома прижимними фіксаторами, виготовленими із сталі 3, яка встановлюється на ложемент установки фіксуючим отвором і закріплюється подібно закріпленню лемеша. Фіксатори закріплюють вставки за допомогою різьбового з'єднання.

Ремонтні вставки до дисків зарубіжного виробництва кріпляться на пристосуванні по три, так як вони дещо менші за геометричними розмірами від вставок до дисків вітчизняного, які кріпляться в свою чергу по два.

Для приварювання і фіксованого просторового розміщення (відцентровки) ремонтних вставок відносно випуклої частини остова диска було спроектовано і виготовлено силами лабораторії пристрій (рисунок 2.21), який складається із циліндричного валика, який вставляється в отвір диска, фланця, до якого кріпиться штанга з упорними пластинами. Валик, фланець, штанга та пластини жорстко закріплені між собою.

Рисунок 2.21 – Пристрій для приварювання ремонтних вставок до остова диска важких борін

За допомогою штанги з опорними пластинами ремонтні вставки прихвачуються електродами УОНИ на потрібну відстань відносно центра диска. Приварювання здійснювалось електродами УОНИ діаметром 4 мм на цьому пристрої, який виконував функцію кантувача, з двох сторін, дотримуючись раніше визначених режимів.

2.6.4 Результати, отримані в 2010 році

Із приведених у звіті результатів досліджень в 2010 році отримані наступні:

- залежності твердості отриманих шарів після електроерозійної обробки деталей від струму, напруги та температури рідинного середовища;
- залежності деформації від конструктивних особливостей деталей та від режимів електроерозійної обробки;
- технологічний процес відновлення дисків важких борін.

ВИСНОВКИ

1. Досліджено зони, величини та характер зношення робочих органів ґрунтообробних машин. Встановлено, що найбільші значення зношень лемешів вітчизняного виробництва в передній частині становить 30-40 мм, зношення лемешів фірми “Лемкен” 55-63 мм, “Рабеверк” та “Квернеланд” 40-65 мм. Польові дощок відповідно 55-65 мм та 20-25 мм. Величина зношення зубів важких борін становить 40-50 мм. Величини зношень вістря (долот) імпортних плугів становлять 30-45 мм, лемешів передплужників 25-30 мм.

2. Раціональними способами локального зміцнення в місцях найбільшого зношення є електроерозійна обробка лезової частини ріжучих робочих органів, виготовлених із високовуглецевих легованих сталей, яка дозволяє отримати зміцнені шари твердістю до 63 HRC, а також точкове електродугове наплавлення поверхонь робочих органів.

3. Електроерозійна обробка забезпечує зміцнення та загострення без застосування спеціальних зміцнюючих матеріалів, використовуючи властивості матеріалу деталі гартуватись до високих значень за твердістю на глибину 1-4 мм, забезпечуючи при цьому самозагострення в процесі експлуатації.

4. Обґрунтовано та вибрано матеріали для нанесення зміцнюючих покриттів електрофізичними способами.

Для точкового електродугового зміцнення рекомендуються до застосування електроди марки T-590 типу Э-320x25С 2ГР. Для автоматичного наплавлення дротами рекомендуються порошкові дроти марок ПП-АН-138 та ПП-АН-170, дроти суцільного перерізу марки НП-40Х2Г2М.

5. Досліджено режими зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки електродуговими методами.

Визначені раціональні режими електроерозійної обробки лезової частини ріжучих робочих органів. Сила струму електроерозійної обробки при товщині робочого органу до 8 мм становить від 300 А до 400 А, при товщині від 8 мм до 10 мм – від 400 А до 500 А, а при товщині деталей від 10 мм до 12 мм – від 550 А до 600 А. Напруга на дузі повинна бути в межах від 50 В до 55 В. Температура охолодження рідини не повинна перевищувати 40 °С.

Встановлена математична модель процесу електроерозійної обробки зразків із різними конструктивними характеристиками на різних режимах, яка має вид:

$$\Delta = 3,0392 + 0,0133L - 0,0834H - 0,5321\delta + 0,0036I + 0,012T$$

Раціональними режимами точкового електродугового наплавлення зносостійких матеріалів є:

- при ручному наплавленні штучними електродами сила струму від 360 А до 380 А, напруга на дузі від 42 В до 46 В, час наплавлення однієї точки 4 секунди;

- при автоматичному наплавленні сила струму від 220 А до 250 А, напруга на дузі від 36 В до 38 В, швидкість подачі електродного дроту від 150 м/год. до 200 м/год., час наплавлення однієї точки 4 секунди.

6. Розроблені групові технологічні процеси локального зміцнення робочих органів плугів (лемешів плугів, лемешів передплужників, та носків лемешів), лап культиваторів та груповий технологічний процес відновлення дисків сферичних зубчатих важких борін.

Технологічні процеси забезпечують підвищення ресурсу відновлених та зміцнених робочих органів ґрунтообробних машин в 1.5-2,3 рази при собівартості відновлення та зміцнення в межах від 40 % до 80 % від вартості нових деталей.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Розробити технологічні процеси і обладнання для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням електрофізичних способів загострення та зміцнення / Звіт про НДР (заключний) // № держ. реєстрації 0196U005163: № держ. облік. 0200U006523. – Глеваха: ННЦ “ІМЕСГ”. - 2000. – 92 с.
2. Погорельый Л.В., Анилович В.Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надёжности сельскохозяйственных машин. – К. : Феникс, 2004. – 208 с.
3. Василенко М.О. Підвищення механіко-конструктивних властивостей лемешів плугів // Праці Таврійської державної агротехнічної академії. – 2006.- Випуск 39. - С.156-160.
4. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення
5. ДСТУ ГОСТ 427: 2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
6. ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия.
7. Прогрессивное оборудование технологии для восстановления и упрочнения деталей: Обзорная информация // Госагропром СССР, АгроНИИ-ЭИИТО: М., 1989.
8. Современные способы восстановления изношенных деталей машин: Госагропром СССР, АгроНИИЭИИТО: М., 1987.
9. Хрущев М.Н. Развитие теории абразивного изнашивания. / Труды с ответами по вопросам теории изнашивания. Издательство АН СССР, 1967.
10. ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки стали и наплавки. Классификация и общие технические условия
11. ГОСТ 10051-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоёв с особыми свойствами. Типы
12. Ю.К.Метлин, И.В.Новиков, С.А.Акильев Сварочные и наплавочные работы при ремонте деталей строительных машин: Справочник. М.: Союзиздат 1981. – 160 с.
13. ДСТУ 3671-97 Дріт сталевий наплавлений. Технічні умови.
14. СОУ 29.3-37-186: 2004 Порядок розроблення, погодження і затвердження технологічної документації на відновлення деталей сільськогосподарської техніки.

ДОДАТОК А
Звіт про патентні дослідження

Українська академія аграрних наук

Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”) лабораторія технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами

ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

№ _____

дата _____

40.05-033 “Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки”

40.05-033/01Ф “Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей ґрунтообробної техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів”

Етап НДР – заключний

Зав. лабораторії 09.03

М.Василенко
 “ 8 ” листопада 2010 р.

2010

РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження – швидкозношувані деталі ґрунтообробної техніки, методи зміцнення.

Мета роботи – збільшення ресурсу нових і відновлених деталей за рахунок зміцнення робочих поверхонь та зменшення витрат при відновленні деталей.

Метод досліджень – експериментальний

Вивчено та проаналізовано дефекти і зношення деталей робочих органів ґрунтообробної техніки. Складено номенклатуру робочих органів, які підлягають відновленню та зміцненню.

Буде проведено дослідження зміцнюючих матеріалів, які використовуються для зміцнення деталей сільськогосподарської техніки.

Буде проведено випробування зміцнених деталей робочих органів ґрунтообробної техніки.

Розробляться технологічні процеси зміцнення лемешів, полиць, польових дощок плугів та передплужників.

Галузі застосування: ремонтні підприємства Мінагрополітики України, інші підприємства котрі експлуатують та ремонтують сільськогосподарську техніку, фермерські господарства.

ДЕТАЛЬ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗМІЦНЮЮЧІ МАТЕРІАЛИ, ВІДНОВЛЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЛЕМЕШІ, ПОЛИЦІ, ПОЛЬОВІ ДОШКИ.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Зав. лабораторії, керівник НДР	М.Василенко
Старший наук. співроб.	О.Чернявський
Відповідальні виконавці:	
інженер	В.Матвійченко
наук. співр.	О.Іванов
Виконавці:	
старший наук. співр.	В.Проценко
технік	О.Ткач
інженер	Д.Буслаєв
Зав. патентною групою	І.Куциківський

ЗМІСТ

- Основна частина
- 1 Визначення патентоспроможності ОГД /Новизни винахідницького рівня та промислової придатності/
 - 1.1 Форма Г1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу
 - 1.2 Форма Г1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу
 - 1.3 Форма Г1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення
 - 1.4 Форма Г1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД
- 2 Додатки
 - 2.1 Завдання на проведення патентних досліджень
 - 2.2 Регламент пошуку
 - 2.3 Довідка про пошук

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОГД /НОВИЗНИ,
ВИНАХІДНИЦЬКОГО РІВНЯ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРИДАТНОСТІ/

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документація на об'єкти промислової власності	
	бібліографічні дані	Відомості щодо їхньої дії
1	2	3
Способи зміцнення	Патент 50620 Україна МПК В22F7/2 Кіровоградський державний технічний університет Соінусус О.Д., Чорновол М.І. та інші. Спосіб зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин, передбачає попереднє нанесення порошкового матеріалу на поверхні, що наплавляються	7.03.2002 р. діє
	Патент Україна, МПК В23Н5/00, Копиленко П.І., Левшун П.В. Спосіб поверхневого зміцнення деталі комбінованою обробкою, який включає поверхневе зміцнення шляхом електроерозійної обробки, який відрізняється тим, що після електроерозійної обробки на поверхню деталі наноситься шар зносостійкого композиційного матеріалу	15.09 2001 р. діє
	Патент 47955 Україна, МПК 7В23Н9/00 НТУУ "КПІ" Антонюк В.С. та інші Спосіб формування зносостійких покриттів, передбачає нанесення легуючих елементів на поверхні деталей	15.07.2002 р. діє
	Патент 11798 Україна, МПК В23Н9/00 Гончаров В.Г., Клімова О.П. Спосіб формування зносостійкої поверхні металевих виробів, що включає дискретне нанесення електроіскровим методом на поверхню виробу покриття у вигляді розташованих на відстані між собою пагорбків із легуючих матеріалів і наступну механічну обробку.	16.01.2006 р. діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>А.с. 1665611 СРСР МПК В23К13/00 УкрНДІКІ з розробки машин і устаткування пластмаси, гуми та штучної шкіри Зверлін В.Г. Спосіб нанесення покриття проти спрацювання, передбачає нанесення покриття на основі заліза яке відрізняється високою зносостійкістю</p> <p>А.с. 1417324 СРСР МПК В23К13/00 Спосіб одержання покриття стійкого проти спрацювання, передбачає напилення зносостійкого шару на поверхні виробу з наступним нагріванням і оплавленням в захисній атмосфері з використанням індукційного нагріву і обертанням виробу навколо осі</p> <p>Патент 9158 Україна, МПК В23К9/08 НТУУ “КПІ” Рижов Р.М., Зімовченко О.Л. Спосіб дугового широкошарового наплавлення, що полягає на переміщенні дуги поперечним магнітним полем</p> <p>Патент 79336 Україна МПК В23Н9/00 Гончаров В.Г., Клімова О.П. Спосіб формування зносостійкої поверхні металевих виробів, який заснований на дискретному нанесенні електроіскровим методом на зовнішню поверхню виробу покриття у вигляді розташованих на відстані між собою пагорбків або валиків з легуючих матеріалів і наступній механічній обробці виробу.</p> <p>Патент 23230 Україна МПК В23К9/00 Приватне підприємство “ТМВ” Кінах А.К., Півень В.О., Новиков М.В. та інші.</p>	<p>15.12.1992 р. діє</p> <p>15.12.1992 р. діє</p> <p>15.09.2005 діє</p> <p>11.06.2007 діє</p> <p>10.05.2007 діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Спосіб формування зносостійкого покриття, включає підготовку однотипних штирів з електропровідного зносостійкого сплаву з подальшою їх подачею і рівномірним розміщенням та закріпленням на електропровідні поверхні виробу, який відрізняється тим, що заделегідь готують пакет з співвісно розміщених один за одним <i>n</i>-штирів зв'язаних між собою паянням.</p> <p>Патент 23145 Україна МПК В23Н9/00 Інститут металофізики ім. В.Г.Кудюмова НАН України Мазанко В.Ф., Храновська К.М., Погорелов О.Є., Іващенко Є.В.</p> <p>Спосіб поверхневої обробки деталей, який полягає в тому, що здійснюється електроіскрове легування, який відрізняється тим, що катод, деталь (виірб легують анодом при температурі нижчій за кімнату та достатній для мартенситних перетворень у аноду</p> <p>Патент 79601 Україна МПК В23К25/00 Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України Ярмак В.Г., Личко І.І.</p> <p>Спосіб електрошлакового зварювання або наплавлення та електрод для його виконання.</p> <p>Спосіб електрошлакового зварювання або наплавлення нерухомим електродом великого перерізу з нанесеним шаром зварювального флюсу по поверхні електрода і подачею в зону зварювання присадного металу який відрізняється тим, що додатковий присадний метал подають у вигляді двох складових нерухомих пластин металевого кожуха електрода і присадної стрічки через невеликі зазори між поверхнями зварювання кромки і пластин кожуха, підключених до джерела живлення струму.</p>	<p>10.05.2007 діє</p> <p>10.07.2007 діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
Пристосування для зміцнення	Патент 84353 Україна, МПК В23К9/00 ПП «ТМВ» Кінах А.К., Півень В.О. та інші. Спосіб формування зносостійкого покриття.	10.10.2008 діє
	Патент 83317 Україна, МПК В23К9/04 Приазовський ДТУ, ВАТ Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча. Бойко В.С., Щетинін С.В. та інші. Спосіб електродугового наплавлення.	25.06.2008 діє
	Патент 83749 Україна, МПК В23К9/04 Приазовський ДТУ Гулаков С.В., Бурлака В.В. та інші. Спосіб наплавлення стрічковим електродом	11.08.2008 діє
	Патент 10823 Україна, МПК В23К9/04 ВАТ “Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут” Зареченський Д.О., Хорове Є.Т. Струмопідвідний наконечник для наплавлення, який містить корпус, виконаний з матеріалу з високими електропровідними властивостями і встановленого в ньому вкладиша із зносостійкого матеріалу, по центральній осі корпусу і вкладиша виконано наскрізний отвір для розміщення наплавного дроту.	15.11.2005 діє
	Патент 20393 Україна МПК В23К9/04 Приазовський державний технічний університет Розмишляєв О.Д., Делі О.А., Міронов М.В. Пристрій для наплавлення під флюсом плавким електродом постійним струмом, містить електромагніт, виконаний із струму провідної трубки та обмотки і мундштук, який відрізняється тим, що на струмопровідній трубці додатково встановлена струмовідвідна планка, яка з’єднана з обмоткою	15.01.2007 діє
Патент 24215 Україна МПК В23Н1/00 Донбаська державна машинобудівна академія Косенко А.Г., Ковалевський С.В., Статіва К.Ю., Циганаш В.Є. Пристрій для електроіскрового легування,	25.06.2007 діє	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	що містить зміцнюючий електрод, контактну пластину, вібратор з котушкою, диференційований підсилювач, потенціометр, блок затримки сигналів, відрізняється тим, що в пристрій введені джерело живлення постійного струму, універсальний генератор імпульсів із перемикачем форми імпульсів і підсилювач струму	

Висновки. Вивчено і проаналізовано патентну документацію в якій показані способи для нанесення зміцнюючих матеріалів та загострення робочих органів ґрунтообробних знарядь, апаратура яка використовується для їх здійснення.

Форма 1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
Способи, апаратура, матеріали, технологія загострення та зміцнення деталей ґрунтообробної техніки	<p>Монографії по тематиці</p> <p>Журнали: “Механизация и электрификация сельского хозяйства” - 2000 по 2010рр.</p> <p>“Автоматическая сварка” №1 2001 по №5 2010 рр.</p> <p>“Сварочное производство” №3 2001 по №4 2006 рр.</p> <p>Інша науково-технічна література та документація</p>	<p>УДК 621.793 Хасуй А. Техника напыления. Пер. с японского. М. “Машиностроение,” 1975</p> <p>УДК 669.018.492 ГОСТ 21448-75 Порошки сплавов для наплавки. М., 1977</p> <p>Василенко М.О., Чернявський О.О. та інші. Дослідження деформаційних змін лемішних робочих органів при електроерозійній обробці. В.92. Главаха 2008 С.428-433.</p> <p>Лабунец В.Ф., Градыский Ю.А., Сычѳв В.С. Влияние способа упрочнения на триботехнические характеристики стали 45—К.: Институт электросварки им. Е.О. Патона НАНУ №6 июнь 1999, с.42-44</p>

Висновки. Вибрано монографії по застосуванню зміцнюючих матеріалів для нанесення на робочі органи ґрунтообробної техніки та проаналізовано публікації в науково-технічних журналах по даній тематиці.

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами	Об'єкта аналога	ОГД	Перспективного зразка
1 Тип	Установка дугового наплавлення	Установка дугового точкового наплавлення 4660.0868-4005. м. Одеса	Дослідна установка	
2 Товщина наплавленого шару (рекомендована), мм	0,3-5	0,5-5		0,1-3
3 Робоча напруга, В	36-380	36-50		36-380
4 Робочий струм, А	20-1000	500-600		До 40
5 Подача дроту, мм/с	до 5	до 5		До 4
7 Маса , кг	Не більше 500	300		250

Висновки. Порівняні техніко-економічні показники об'єкта аналога (установки дугової точкового наплавлення) та дослідної установки.

Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Установка для наплавлення	1. Пристрій для наплавлення та загострення 2. Випрямляч струму 3. Водяна ванна	Установка дугового точкового наплавлення 4660.0868-4005	1. Станок наплавлювальний 2. Випрямляч зварювальний 3. Зварювальна головка	Твердість наплавлення до 60 HRC. Товщина наплавлення до 3 мм.	Ремонтні підприємства Мінагрополітики України, інші підприємства котрі експлуатують та ремонтують сільськогосподарську техніку, фермерські господарства.	Подані заявка на патент установки для електроконтактного оброблення деталей № а 201004776 та заявка на спосіб зміцнення №а 201007979.

Висновки: Буде розроблена установка для нанесення наплавлення на робочі органи ґрунтообробних знарядь, яку можуть використовувати ремонтні підприємства Мінагрополітики України, інші підприємства котрі експлуатують та ремонтують сільськогосподарську техніку, фермерські господарства.

ДОДАТКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступника директора ННЦ «ІМЕСГ»

М.Молодик

січня 2010 р.

ЗАВДАННЯ № 40.05-033/01Ф

на проведення патентних досліджень

“Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки”

Етап: Виконання НДР (заключний) з розділу 40.05-033/01Ф

“Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей ґрунтообробної техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів”.

Мета патентних досліджень: отримання вихідних даних для обґрунтування технічного рівня та конкурентоспроможності розробки.

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розробка регламенту пошуку	Лаб.09.03 Патентний підрозділ ННЦ “ІМЕСГ”	Василенко М.О. Іванов О.М. Чернявський О.О. Куциківський І.Г Матвійченко В.С..	01.03.2010	Регламент пошуку
Виконання патентно – ліцензійного пошуку	Лаб.09.03	Іванов О.М. Чернявський О.О. Проценко В.Ф. Матвійченко В.С..	01.03.2010 30.10.2010	Форма Г1.1, Г1.2, Г1.3
Аналіз патентної та науково-технічної документації	Лаб.09.03 Патентний підрозділ ННЦ “ІМЕСГ”	Василенко М.О. Іванов О.М. Чернявський О.О. Куциківський І.Г Матвійченко В.С...	02.11.2010	Форма Г1.4, Г1.5, Висновки до всіх форм
Складання довідки про пошук	Лаб.09.03	Іванов О.М.	30.09.2010	Довідка про пошук
Оформлення звіту про патентні дослідження	Лаб.09.03	Іванов О.М. Чернявський О.О. Ткач О.І.	1.10.2010 15.12.2010	Звіт про патентні дослідження

Керівник підрозділу –
виконавця робіт

М.Василенко
“20” січня 2010 р.

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

І.Куциковський
“20” січня 2010 р.

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 40.05-033/01Ф

Найменування теми: “Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки (проект 40.05-033)

Етап: Виконання НДР (заключний) з розділу 40.05-033/01Ф

“Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей ґрунтообробної техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів”.

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень:
40.05-033/01Ф, 01.03.2007 р.

Обґрунтування регламенту пошуку: Держави пошуку вибираються з врахуванням накопиченого досвіду і наявності інформації про діяльність відомих фірм в країнах світу по даному напрямку. Визначені класифікаційні індекси: МКПЗ, МПК, НПК, МКТП, УДК по способах газопорошкового наплавлення, апаратурі та матеріалах.

Джерела інформації вибираються на підставі їх відповідності тематичній направленості досліджуванім питанням.

Ретроспектива пошуку по окремих державах вибиралась згідно з діючими реаліями та методичними вказівками.

Початок пошуку – 01.03.2010 р., закінчення – 30.11.2010 р.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, МКПЗ, НПК, МКТП, УДК	Ретро-спективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Способи загострення та зміцнення	Визначення патентної ситуації щодо ОГД, визначення напрямку проведення досліджень, виявлення оригінальних технічних рішень	Україна, СРСР, Росія, Великобританія, США, Німеччина, Франція, Японія.	B23F7/02 B23K25/00 A01B15/16 B23H9/08 B23H9/00 B23H1/00 B23K13/00 УДК 621.793.7 621.793.722 669.018.	1993–2010 р. 1993–2010 р.	Описание изобретений к авторским свидетельствам и патентам. “Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки”. Офіційний бюлетень “Промислова власність”.

Продовження таблиці Б1

1	2	3	4	5	6
Покриття зміцнюючі			B23K9/04 B23K13/00	1993– 2010 р.	Реферативные сборники ВНИНПИ “Изобретения стран мира”.Реферативный журнал “Металлургия” Монографії по тематиці

Керівник підрозділу –
виконавця робіт

М.Василенко
“ ___ ” _____ 2010 р.

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

І.Куциковський
“ ___ ” _____ 2010 р.

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 40.05-033/01Ф
Розділ 40.05-033/01Ф “Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей ґрунтообробної техніки застосуванням зміцнюючих матеріалів”.

Етап – науково – дослідна робота.

Номер, дата регламенту пошуку: № 40.05-033/01Ф від 01.03.2006 р.

Початок пошуку I кв. 2010 р. Закінчення IV кв. 2010 р.

Таблиця В.1 Джерела інформації використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси	Інформаційна база використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково – технічна інформація
Способи заго- стрення та зміцнення Пристосуван- ня для загост- рення та змі- цнення	Україна, країни СНД, США, Франція, Великоб- ританія, Німеччи- на, Японія та інші країни	B23F7/02 B23K25/00 A01B15/16 B23H9/08 B23H9/00 B23H1/00 B23K13/00 B23K9/04 B23K13/00 УДК 621.793.7 621.793.722 669.018. 631.31.	ДНТБ Укра- їни, бібліо- тека та пате- нтний фонд ІМЕСГ	Промислова власність №1 1993-№ 2010	621.9.048/031 Обзорная информация. Электрохи- мическая и электромеха- ническая об- работка ме- таллов. “Машино- строение” 1971

Висновки про виконання регламенту пошуку: регламент пошуку вико-
нано повністю згідно завдання.

Керівник підрозділу –
виконавця робіт

М.Василенко
“ ___ ” _____ 2010 р.

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

І.Куциковський
“ ___ ” _____ 2010 р.

ДОДАТОК Б

Акт виробничих випробувань робочих органів плугів (в умовах господарств Львівської області)

Затверджую

Директор Національного наукового центру „Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”

Української академії аграрних наук ННЦ „ІМЕСГ”

Д.т.н. Я.С.Гуков

2006р.

М.п.

Затверджую

Приватний підприємець

О.Г.Івашенко

2006р.

АКТ

виробничих випробувань робочих органів плугів

Ми, що нижче підписалися, завідувач лабораторією ННЦ “ІМЕСГ” Василенко М.О., с.н.с. ННЦ “ІМЕСГ” Чернявський О.О., та представники від виробництва Іваненко А.О. склали цей акт в тім, що в період з квітня по листопад 2006 р. в умовах господарств Львівської області Сокальського району та Волинської області Горохівського району проведені випробування робочих органів – лемешів, носків, груденок полиць та польових дощок плугів фірми “Юпітер”, “Рабеверк” та “Лемкен”, виготовлених в умовах лабораторії технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами ННЦ “ІМЕСГ”, за технологією, розробленою цією лабораторією, із використанням локального зміцнення.

Випробування показали, що робочі органи відповідають своєму функціональному призначенню.

Середній наробіток на робочі органи становить 230 га

За результатами випробувань технологія виготовлення робочих органів імпорتنих плугів із використанням локального зміцнення рекомендується до впровадження.

Від ННЦ “ІМЕСГ”

Зав.лаб.

С.н.с.

Від виробництва

Handwritten signatures and date: 14.11.2006

М.Василенко

О.Чернявський

А.Івашенко

ДОДАТОК В

Акт виробничих випробувань робочих органів плугів (в умовах господарств Київської області)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора ННЦ "ІМЕСГ"

М. Молодик

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник підприємства

В. Литвин

27.10.2007

А К Т

виробничих випробувань робочих органів плугів

Ми, що нижче підписалися, завідувач лабораторією ННЦ "ІМЕСГ" Василенко М.О., с.н.с. ННЦ "ІМЕСГ" Чернявський О.О., та представники від виробництва ВАТ "Кашперівський бурякорядгосп" заступник голови правління Литвин В.І., головний інженер Кошовий О.П. склали цей акт в тім, що в період з 2004 по 2007 р. в умовах земель ВАТ "Кашперівський бурякорядгосп" Тетіївського району Київської області проведені випробування робочих органів - лемешів плугів фірми "Грегори - Бессон", виготовлених в умовах лабораторії "Технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами" ННЦ "ІМЕСГ", за технологією, розробленою цією лабораторією, із використанням локального зміцнення.

Випробування показали, що робочі органи відповідають своєму функціональному призначенню.

Середній наробіток на леміш становить 210 га за 3 роки.

За результатами випробувань технологія виготовлення робочих органів імпортних плугів із використанням локального зміцнення рекомендується до впровадження.

Від ННЦ "ІМЕСГ"

Зав. лаб., к.т.н.

С.н.с.

Від виробництва

Гол. інженер

24.10.2007

М. Василенко

О. Чернявський

О. Кошовий

ДОДАТОК Г

Протокол лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів
грунтообробної техніки з підвищеним ресурсом (в умовах господарств
Полтавської області)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Генеральний директор
 ПП «Агроекологія»
 Лубенець В.П.
 «19» 09 2009 р.
 М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»
 Гуков Я.С.
 «19» 09 2009 р.
 М.П.

Протокол

лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів ґрунтообробної техніки з підвищеним ресурсом.

Комісія в складі представників ННЦ «ІМЕСГ»: зав. лабораторією Василенка М.О., зав. лабораторією Грицишина М.І. та представників П.П. «Агроекологія»: головного інженера Сиволага І.І., бригадира тракторної бригади Курбали М.О. провела оцінку результатів лабораторно - польових випробувань виготовлених та зміцнених у виробничих умовах ННЦ «ІМЕСГ» за новою оригінальною технологією лезових робочих органів ґрунтообробної техніки. Випробування проводились в П.П. «Агроекологія» Полтавської області в період з 07.07.2009 р. по 17.09.2009 р.

В результаті випробувань встановлено, що закріплені на культиваторі КТС-7 виготовлені та зміцнені за технологією ННЦ «ІМЕСГ» лапи універсальні стрільчасті з шириною захвату 410 мм відповідають своєму функціональному призначенню. Напрацювання на одну лапу становить 60 га і лапи придатні до подальшої експлуатації.

Порівняльний аналіз зношень експериментальних лап (технологія ННЦ «ІМЕСГ») з серійними лапами виробництва Мелітопольського заводу показав, що ресурс експериментальних лап в 2,1-2,3 рази вищий.

Запропоновану ННЦ «ІМЕСГ» технологію зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки комісія рекомендує до широкого впровадження

Від ПП «Агроекологія»

 Сиволага І.І.
 Курбала М.О.

Від ННЦ «ІМЕСГ»

 Василенко М.О.
 Грицишин М.І.

ДОДАТОК Д

Протокол лабораторно-польових випробувань зміцнених робочих органів
грунтообробної техніки з підвищеним ресурсом (в умовах господарств Ки-
ївської області)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор
ТОВ «Інтерагроінвест»
 Курчак Р.М.
«7» 2009 р.
М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»
 Гуков Я.С.
«7» 2009 р.
М.П.

Протокол

лабораторно-польових випробувань відновлених та зміцнених робочих органів ґрунтообробної техніки з підвищеним ресурсом.

Комісія в складі представників ННЦ «ІМЕСГ»: зав. лабораторією Василенка М.О., с.н.с. Чернявського О. О., м.н.с. Матвійченка В.С. та представників ТОВ «Інтерагроінвест»: головного інженера Кучера В.М., інженера Карпенка В.М.. провела оцінку результатів лабораторно - польових випробувань відновлених та зміцнених у виробничих умовах ННЦ «ІМЕСГ» за новою оригінальною технологією лезових робочих органів ґрунтообробної техніки – лап культиваторів «Варіо» виробництва німецької компанії «Кокерлінг». Випробування проводились на територіях ТОВ «Інтерагроінвест» в умовах земель с. Ясенівка, Ставищанського р-ну, Київської обл.

В результаті випробувань встановлено, що закріплені на культиваторі «Варіо» відновленні та зміцненні за технологією ННЦ «ІМЕСГ» лапи відповідають своєму функціональному призначенню. Напрацювання культиватора становить 628 га і лапи придатні до подальшої експлуатації.

Порівняльний аналіз зношень експериментальних лап (технологія ННЦ «ІМЕСГ») з серійними лапами виробництва німецької компанії «Кокерлінг» показав, що ресурс експериментальних лап не нижчий імпортих.

Запропоновану ННЦ «ІМЕСГ» технологію відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки комісія рекомендує до широкого впровадження.

Від ТОВ «Інтерагроінвест»

 Кучера В.М.
 Карпенко В.М.

Від ННЦ «ІМЕСГ»

 Василенко М.О.
 Чернявський О.О.
 Матвійченко В.С.

ДОДАТОК Е

Акт виробничих випробувань відновлених дисків важких борін (в умовах господарств Житомирської області)

Затверджую
Директор
ННЦ «ІМЕСГ»

Я.С. Гуков
«28» 2010 р.

Затверджую
голова правління
корпорації «Сварог Вест Груп»

А.А. Гордійч
«27» 2010 р.

АКТ

виробничих випробувань відновлених дисків важких борін

Ми, що нижче підписалися, завідувач лабораторією ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., с.н.с. ННЦ «ІМЕСГ» Чернявський О.О., м.н.с. ННЦ «ІМЕСГ» Матвійченко В.С., завідувач кафедрою ТС та ІЕ Житомирського НАЕУ Гер С.М., аспірант Житомирського НАЕУ Борак К.В. та представник від виробництва – корпорації «Сварог Вест Груп» інженер Касьян М.Р. склали цей акт в т.ч. що в умовах земель корпорації «Сварог Вест Груп» проведені впроваджені робочих органів – дисків важких борін, відновлених за технологією, розробленою лабораторією технології відновлення деталей газотермічними та електричними методами ННЦ «ІМЕСГ» та кафедрою ТС та ІЕ ЖНАЕУ, із використанням локального електроерозійного та точкового зміцнення.

Випробування показали, що робочі органи відповідають своєму функціональному призначенню.

Середній наробіток на один диск становить 120 га.

За результатами випробувань технологія відновлення дисків важких борін із використанням локального зміцнення рекомендується до впровадження.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Зав. лаб.

С.н.с.

М.н.с.

Від ЖНАЕУ:

Зав. кафедрою ТС та ІЕ ЖНАЕУ

Аспірант ЖНАЕУ

Від виробництва:

Інженер

корпорації «Сварог Вест Груп»

 М. Василенко

 О. Чернявський

 В. Матвійченко

 С. Герук

 К. Борак

 М. Касьян

ДОДАТОК Ж

Акт впровадження відновлених дисків важких борін

Затверджую
Директор
ННЦ «ІМЕСГ»

Я.С. Гуков

2010 р.

Затверджую
голова правління
корпорації «Сварог Вест Груп»

А.А. Гордійчук

2010 р.

АКТ

впровадження відновлених дисків важких борін

Ми, що нижче підписалися, завідувач лабораторією ННЦ «ІМЕСГ» Василенко М.О., с.н.с. ННЦ «ІМЕСГ» Чернявський О.О., м.н.с. ННЦ «ІМЕСГ» Матвійченко В.С., завідувач кафедрою ТС та ІЕ Житомирського НАЕУ Герук С.М., аспірант Житомирського НАУ Борак К.В. та представник від виробництва – корпорації «Сварог Вест Груп» інженер Касьян М.Р. склали цей акт в тім що в умовах земель корпорації «Сварог Вест Груп» проведені впровадження робочих органів – дисків важких борін, відновлених за технологією, розробленою лабораторією технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами ННЦ «ІМЕСГ» та кафедрою ТС та ІЕ ЖНАЕУ, із використанням локального електроерозійного та точкового зміцнення.

Випробування показали, що робочі органи відповідають своєму функціональному призначенню.

Середній наробіток на один диск становить 120 га.

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Зав лаб.

С.н.с.

М.н.с

Від ЖНАЕУ:

Зав кафедрою ТС та ІЕ ЖНАЕУ

Аспірант ЖНАЕУ

Від виробництва:

Інженер

корпорації «Сварог Вест Груп»

М.Василенко

О.Чернявський

В.Матвійченко

С. Герук

К.Борак

М. Касьян

ДОДАТОК К

Акт впровадження у виробництво елементної бази ґрунтообробної техніки
з підвищеним ресурсом

ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник ДКТБ ІМЕСГ

 В.М. Овчаренко
 м.п. «23» 12 2009р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ННЦ «ІМЕСГ»

 Гуков Я.С.
 м.п. «23» 12 2009р.

А К Т

впровадження у виробництво елементної бази ґрунтообробної техніки з підвищеним ресурсом

«23» 12 2009р.

Ми, що нижче підписалися, представники ННЦ «ІМЕСГ» зав. лабораторії, к.т.н., с.н.с. Василенко М.О., с.н.с. Чернявський О.О. та представник ДКТБ ІМЕСГ головний інженер Кисельов П.С. склали цей акт про те, що розроблена лабораторією «Технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами» конструкторська та технологічна документація на виготовлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки впроваджена у виробництво в умовах ДКТБ ІМЕСГ.

Здано

Зав. лабораторії

 Василенко М.О.

С.н.с.

 Чернявський О.О.

Прийнято

Головний інженер

 Кисельов П.С.

УДК 631.31.004.67: 621.9.048.4
№ держреєстрації 0106U011553
інв. №

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
ННЦ “ІМЕСГ”
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха,
вул. Вокзальна, 11, тел (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН
_____ Я.С.Гуков
“ ____ ” _____ 20 р.

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки

(40.05-033)

ДОСЛІДИТИ РЕЖИМИ, РОЗРОБИТИ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА
ОСНАЩЕННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ КОНВЕРСІЙНИХ ПОКРИТТІВ

(40.05-033/02Ф)

(Заключний)

Том 2

Керівник проекту, зав. лабораторії,
канд. техн. наук, старш. наук. співр.

М.О.Василенко

2010

Рукопис закінчено 10 грудня 2010 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ “ІМЕСГ”,
протокол № 10 від 22 грудня 2010 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР,
зав. лабораторії,

М.Василенко
(реферат, вступ, розділи
1, 2, висновки)

Відповідальний виконавець
старш. наук. співробітник

Ю.Лисіков
(розділи 1,2, вступ,
висновки, додатки)

старш. наук. співробітник

В.Проценко

(розділ 2, додатки)

старш. наук. співробітник

О.Чернявський
(розділ 2)

Наук. співробітник

О.Іванов
(патентні та експеримента-
льні дослідження, додатки)

Мол. наук. співробітник

В.Матвійченко
(патентні та експеримента-
льні дослідження, додатки)

Мол. наук. співробітник

Д.Буслаєв
(патентні та експеримента-
льні дослідження, додатки)

Технік

О.Ткач
(патентні дослідження,
оформлення звіту)

Провідний
науковий співробітник

Т.Деркач
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР в двох томах, том 2: 66 сторінки, 7 таблиць, 22 рисунки, 7 джерел, 2 додатки.

Об'єкт досліджень – процес нанесення конверсійних (фосфатних) покриттів на деталі сільськогосподарських машин та циліндро-поршневої групи двигунів внутрішнього згорання.

Мета роботи – підвищення довговічності деталей циліндропоршневої групи двигунів внутрішнього згорання та інших деталей сільськогосподарських машин.

Метод дослідження – експериментальний, моделювання при порівняльних випробувань.

Обґрунтовані раціональні способи нанесення покриттів та вибрані матеріали для їх нанесення.

Обґрунтовані вимоги до поверхонь та визначено перелік деталей для нанесення конверсійних покриттів.

Розроблені макетні зразки оснащення для нанесення фосфатних покриттів.

Досліджені режими нанесення конверсійних покриттів та оброблені результати експериментальних досліджень. Визначені математичні залежності товщини нанесеного шару від концентрації робочого розчину, часу нанесення та температури, а також залежності величини зношень конверсійних покриттів, просочених різними матеріалами від часу випробувань.

Розроблено оснащення для просочування конверсійних покриттів та макетні зразки пристосувань для проведення порівняльних випробувань. Проведені порівняльні випробування.

Розроблено технологічний процес нанесення конверсійного (фосфатного) покриття на поверхні сталевих деталей.

Область застосування розробки – ремонтні підприємства різних рівнів, заводи – виготовлювачі сільськогосподарської техніки.

ХІМІКО-ТЕРМІЧНИЙ МЕТОД, КОНВЕРСІЙНІ ПОКРИТТЯ, НАНЕСЕННЯ, ДЕТАЛЬ, ОСНАЩЕННЯ, СПОСІБ, РЕЖИМИ, ПОРІВНЯЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ, ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС.

ЗМІСТ

	Вступ.....	с. 5
1	Вибір напрямку досліджень.....	7
1.1	Обґрунтування вибраного напрямку досліджень.....	7
1.2	Програма і методика досліджень.....	8
1.2.1	Програма досліджень.....	8
1.2.2	Методика досліджень.....	9
2	Експериментальні дослідження.....	14
2.1.	Обґрунтування раціональних способів нанесення покриттів... 14	14
2.2	Вибір матеріалів для нанесення покриттів.....	15
2.3	Обґрунтування вимог до поверхонь та визначення переліку деталей для нанесення конверсійних покриттів.....	16
2.4	Розробка макетних зразків оснащення для нанесення фосфатних покриттів.....	18
2.4.1	Вимоги до макетних зразків оснащення.....	18
2.4.2	Розробка макетних зразків оснащення.....	19
2.5	Дослідження режимів нанесення конверсійних покриттів.....	21
2.6	Обробка результатів експериментальних досліджень та визначення математичних залежностей.....	25
2.6.1	Залежність товщини нанесеного покриття від температури робочого розчину.....	25
2.6.2	Залежність товщини нанесеного покриття від часу нанесення... 26	26
2.6.3	Залежність товщини покриття від концентрації робочого розчину.....	27
2.7	Розробка оснащення для просочування конверсійних покриттів.....	27
2.8	Просочування нанесених шарів	28
2.9	Проведення порівняльних випробувань.....	29
2.9.1	Розробка макетних зразків пристосувань для проведення порівняльних випробувань.....	29
2.9.2	Проведення порівняльних випробувань.....	30
2.10	Розробка технологічного процесу.....	34
	Висновки.....	35
	Перелік посилань.....	37
	Додаток А Звіт про патентні дослідження.....	38
	Додаток Б Типовий технологічний процес нанесення і просочування конверсійного (фосфатного) покриття.....	55

ВСТУП

Ресурс машин, їх агрегатів, експлуатаційні витрати, в тому числі і на паливо-мастильні матеріали, залежать від стану спряжень деталей, які працюють в умовах взаємного тертя [1].

Збільшення стійкості деталей проти зношування та корозії є одним з актуальних напрямків підвищення ресурсу сільськогосподарських машин в цілому. Це досягається не тільки зміцненням поверхонь спряжень, а також забезпеченням таких умов роботи, при яких зменшується коефіцієнт тертя. Це можливо, якщо надати поверхням нових та відновлених деталей спеціальні властивості, які призведуть до зменшення втрат на тертя, зменшать питому витрату палива та підвищать довговічність.

Крім того, нанесення конверсійних покриттів гіпотетично може розглядатися як ефективний метод нанесення антикорозійного покриття на малогабаритні деталі, що контактують з агресивним середовищем [2].

До деталей, які обмежують ресурс машини, відносяться і деталі циліндропоршневої групи двигунів внутрішнього згорання. Серед методів підвищення надійності та ресурсу поршнів та гільз циліндрів визначальними є нанесення теплозахисних, антипригарних та антизадирних покриттів. На поршнях – це нанесення шару графіту з наступною термообробкою, на гільзах – це хіміко-термічна обробка, а саме – фосфатування. Досвід зарубіжних країн показує доцільність такої обробки, що збільшує ресурс циліндропоршневої групи майже в два рази. Вважається, що використання цього прийому тільки за перші 60 годин припрацювання зберігає 30-40% майбутнього ресурсу. В Німеччині на сьогоднішній день фосфатується більше 50% всіх гільз, які випускаються промисловістю.

Нанесення конверсійних покриттів дозволяє отримати на поверхні деталі шар міцно і надійно зчеплений з основою деталі на рівні іонних зв'язків [2]. Простота і доступність такого способу дозволяє використовувати його як при виготовленні, так і в умовах ремонтних підприємств.

Перспективним напрямком є нанесення нанопорошків на робочі поверхні для підвищення їх зносостійкості, в тому числі на деталі циліндропоршневої групи двигунів внутрішнього згорання. При технічному сервісі за рахунок використання наноматеріалів зменшуються експлуатаційні витрати, а за рахунок зменшення викидів зменшується шкідливість впливу на довкілля. Наприклад введення фуллеренів в змащуючі матеріали за даними деяких авторів збільшує ресурс спряжень циліндропоршневої групи в 2 рази [3].

Зниження коефіцієнта тертя і скорочення енергетичних витрат також можна досягнути за рахунок просочування нанесених фосфатних шарів мастильними матеріалами з вмістом нанопорошків.

Мета роботи – підвищення довговічності деталей циліндропоршневої групи двигунів внутрішнього згорання та інших деталей сільськогосподарських машин.

Задачі роботи:

- обґрунтувати способи, вибрати матеріали та визначити перелік деталей для нанесення покриттів;
- розробити оснащення для нанесення та випробування нанесених покриттів;
- дослідити режими нанесення конверсійних покриттів і провести порівняльні випробування покриттів;
- визначити математичні залежності якісних показників покриттів від режимів нанесення;
- розробити типовий технологічний процес нанесення конверсійних покриттів.

Область застосування розробки – ремонтні підприємства Міністерства аграрної політики різних рівнів, заводи – виготовлювачі сільськогосподарської техніки.

У 2006, 2007, 2008 та 2009 роках складені проміжні звіти з найменуваннями аналогічними цьому заключному звіту.

1. ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Обґрунтування вибраного напрямку досліджень

Конверсійні покриття, як і інші покриття, наносять з метою надання поверхням деталей необхідних наперед обумовлених властивостей. Шари фосфатів заліза та марганцю, нанесені на поверхні деталей, покращують антифрикційність, антипригарність, антизадирність та антикорозійність [2].

Такі властивості позитивні для деталей, які працюють в контактні в умовах тертя ковзання. До вказаних властивостей додається ще одна – забезпечується швидке припрацювання деталей взаємного тертя.

Тому не викликає сумніву доцільність нанесення конверсійних покриттів на деталі циліндро-поршневої групи: гільзи циліндрів, клапани, пальці, направляючі клапанів, штовхачі, поршневі кільця, а також шестерні і ланцюги, з метою прискорення припрацювання поверхонь тертя.

Для вибору найкращого варіанту нанесення конверсійних покриттів досліджували, як впливають на стійкість покриття до зношення умови, в яких працює деталь, товщина нанесеного шару, умови мащення, умови та величини навантаження, швидкість взаємного переміщення робочих поверхонь, вплив компонентів мащення [4]. Отримані дані дозволили зробити висновки про залежності зносостійкості фосфатованих робочих поверхонь деталей від впливу таких факторів, як товщина нанесеного шару, швидкість переміщення, навантаження, умови мащення.

Відомо, що концентрація робочого розчину покращує антифрикційність фосфатних покриттів, але при цьому погіршуються умови нанесення самого покриття та його структурні складові. Рекомендується в певній мірі зниження температури та збільшення часу нанесення.

До позитивних якостей нанесених фосфатних шарів слід віднести також простоту здійснення, невикористання складного обладнання, використання дешевих матеріалів. Так, наприклад, для сталевих і чавунних деталей використовується фосфатуючий концентрат ФК-16 по ТУ У 24.6-20257936-041-2003 [8]. Конверсійний шар на поверхні деталі зберігає свої властивості при температурах до 400-500 °С, а з використанням спеціальних хімічних речовин – до 1200 °С.

Відомо, що фосфатні плівки на сталевих сплавах формуються в основному з кристалів фосфатів марганцю, які легко утворюються, а фосфати заліза утворюються важче, вони більш дрібні і мають нанорозміри. Кристалічні решітки цих фосфатів і сталевих сплавів однаково орієнтовані, мають близькі параметри (міжатомні проміжки) і тому адгезія між ними надійна. Конверсійний шар на поверхні деталі являє собою шорстку профільовану поверхню із з'єднаних проміж собою і основним металом кристалів фосфатів, який містить не менш ніж 0,5 % пор. За рахунок наявності пор підвищується маслопоглинання на величину у 2 рази вищу, ніж на основній металевій поверхні [2].

Моніторинг технічного сервісу і ремонту машин свідчить, що для продовження доремонтного і післяремонтного ресурсу агрегатів і вузлів є актуальним

використання наноматеріалів, як добавок у складі змащувачів матеріалів. Такі добавки не реагують з мащенням, а покращують експлуатаційні властивості робочих поверхонь деталей [3]. Вони умовно поділені на антифрикційні, які уповільнюють зношення, та відновлюючі, які за рахунок нарощування металокерамічного шару на робочі поверхні, що мають зношення, зменшують зазори в спраженнях.

Актуальним є створення та вдосконалення способів отримання поверхневих плівок з нанофазними структурами, які складаються з композиції металів, сплавів, неметалевих матеріалів і органічних сполук.

Розміри наночастинок визначають властивості наноматеріалів. При розмірах частинок менш ніж 100 нанометрів виявляються відмінні від звичних ефекти взаємодії між ними. При розмірах менше 10 нм такі явища чітко спостерігаються.

Просочування нанесеного шару мастильними матеріалами сприяє збільшенню антифрикційності, що підтверджується наочним порівнянням поверхонь зразків після випробувань на тертя.

Введення нанорозмірних частинок в конверсійні покриття можна здійснювати як простим насиченням поверхні термодифузійним методом, так і іншими методами, наприклад з використанням вакуумної камери.

Активні центри з наночасток утворюють зчеплені групи, які коагують з іншими компонентами, утворюючи субмікроскопічні конгломерати. Конгломерати разом з наночастинками в процесі експлуатації заповнюють пустоти на робочій поверхні, збільшуючи цим площу контакту, що забезпечує покращення експлуатаційних властивостей (припрацювання, зносостійкість, корозійностійкість і тощо).

Відомо, що пониження температури нанесення сприяє зменшенню величини кристалів, що позитивно впливає на антифрикційність.

При підвищенні концентрації робочого розчину також створюються умови зародження більшої кількості кристалів і зменшення їх величини.

На основі приведеного цю роботу проводили в напрямку досліджень впливу концентрації робочого розчину на антифрикційність і інші характеристики покриття, визначення залежностей величини зношення від часу просочених конверсійних покриттів різними матеріалами та розроблення технологічного процесу нанесення конверсійного покриття.

Мета роботи – підвищення довговічності деталей циліндропоршневої групи двигунів внутрішнього згорання та інших деталей сільськогосподарських машин.

1.2 Програма і методика досліджень

1.2.1 Програма досліджень:

- обґрунтувати способи, вибрати матеріали та визначити перелік деталей для нанесення покриттів;

- розробити оснащення для нанесення покриттів та дослідити режими нанесення фосфатних конверсійних покриттів;
- визначити математичні залежності якісних показників покриттів від режимів нанесення;
- розробити пристосування для проведення порівняльних випробувань та оснащення для просочування конверсійних покриттів;
- провести порівняльні випробування покриттів на зносостійкість та визначити математичні залежності зношень поверхні зразків в часі при різних навантаженнях.

1.2.2 Методика досліджень

Вивчення стану питання проводилось методом аналізу літературних джерел та патентної інформації.

Патентні дослідження проводилось за інформаційними матеріалами України, Росії, ЄС, США, Великобританії, Японії, Франції, Німеччини на глибину десять років.

Літературні джерела інформації: РЖ “Технология машиностроения”, РЖ “Тракторы и сельскохозяйственные машины и орудия”, офіційний бюлетень РФ “Изобретения”, реферативні збірники ВДІПІ “Изобретения стран мира”, промислові каталоги, науково-технічні журнали.

Предмет пошуку: методи, оснащення пристрої та матеріали для нанесення та зміцнення поверхонь деталей та надання їм спеціальних властивостей.

Завдання, регламент та довідку про пошук, звіт про патентні дослідження оформляли згідно з ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення (Додаток А).

Способи та матеріали для нанесення покриттів вибирали виходячи з умов їх простоти та доступності для сільськогосподарського виробництва, економічної доцільності, мінімального використання енергетичних ресурсів, відповідності вимогам до нанесених шарів, а саме, забезпечення зменшення коефіцієнта тертя, задовільним адгезійними властивостями.

Під час вибору деталей для досліджень, в першу чергу, приділяли увагу деталям, які працюють в спряженнях двигунів.

Перелік деталей розроблено з використанням “Методики обоснования номенклатуры восстановления деталей и распределения ее по уровням производств”, затвердженої директором ВДІВСД ВНВО “Ремдеталь” 19.03.85 р., та “Методическим указанием по нормированию, оценке и обеспечению ремонтно-пригодности сельскохозяйственной техники”. – М. ГОСНИТИ. 1991 р.

Для обґрунтування вимог до макетних зразків технологічного оснащення, в першу чергу, ставили вимогу до габаритних розмірів для забезпечення повного занурення вибраних деталей в активний розчин, матеріалу оснащення – враховуючи реагування розчину з таким матеріалом, жорсткості оснащення – для забезпечення міцності оснащення при повному навантаженні активним розчином та деталями, з якими проводяться дослідження, ергономічних вимог - для зручності проведення робіт та виконання умов охорони праці.

Об'єктом досліджень також було вибрано взаємозв'язок між якісними показниками нанесених шарів та режимами їх нанесень.

Для проведення досліджень з визначення залежностей товщини нанесеного покриття від концентрації розчину виконувались роботи по приготуванню робочих сумішей заданої концентрації фосфатуючого концентрату ФК-16 за ТУ У 24 20257936-041-2003 [8], як основи для приготування робочого розчину. Приготування проводили відважуванням необхідної кількості концентрату (35, 50, 100, 150, 200 г) та розчиненням їх у відповідній кількості води (965, 950, 900, 850 і 800 мл). Для вимірів використовували ваги та вимірювальні циліндри.

Для дослідження режимів нанесення виготовлялись зразки зі сталі Ст3 стандартного прокатного профілю 12мм x 12мм, завдовжки 65 ± 1 мм, у вигляді прямокутного паралелепіпеду (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Зразок для випробувань

На одному з торців паралелепіпеду проведено маркування стандартними цифрами від 1 до 14 розміром 5 мм.

Бокові поверхні шліфували на плоско-шліфувальному верстаті 3Д722. Шорсткість поверхні відповідала $R_z=3,2-1,6$.

Кожний зразок вимірювали, дані вимірів заносили в таблиці. Виміри проводили мікрометром МК-25, моделі 102.

Для дослідження товщини нанесених шарів виготовляли зразки зі сталі Ст. 3, довжиною 50 ± 1 мм, які мають профіль перерізу, приведений на рис. 1.2.

Режим нанесення покриттів: температура $t=85 \pm 5^\circ$ С, час нанесення $\tau=45$ хв.

В наперед запланованій послідовності вимірювали сумарну товщину 5 зразків до нанесення. В такій же послідовності вимірювали ті ж самі зразки і після нанесення конверсійного шару. Допущено, що товщина нанесених шарів відрізняється незначимо. При вимірюванні одночасно 5-ти зразків з точністю вимірів 0,01мм(10мкм), отримали виміри 10 шарів нанесеного шару, з яких визначали середнє арифметичне за формулою:

$$\bar{a} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i, \quad (1.1)$$

де: a_i - величина розміру 5-ти зразків;

n - кількість нанесених шарів

a - 0,3-0,5 мм, b - 0,5-1,2 мм

Рисунок 1.2 - Зразок для нанесення конверсійних покриттів

Для підвищення точності проводили вимірювання товщини 5 зразків, як це показано на рисунку 1.3.

Рисунок 1.3. Схема вимірювання зразків до (а) та після (б) нанесення покриттів.

Таким чином точність вимірів збільшується в 10 разів, до 0,001 мм (1 мкм), на кожні 5 зразків.

На кожний зразок наносили маркування за допомогою стандартних цифр розміром 5 мм.

Зовнішні поверхні зразків шліфували на шліфувальному верстаті до

$R_A = 0,5$. Внутрішню поверхню паза дошліфовували вручну шліфпапером із зернистістю 200. Таким же чином притуплялися загострення. Після механічної обробки зразки вимірювали за допомогою металографічного мікроскопу ММТ-2П. Розміри a і b визначали по кількості поділок шкали окуляру. Дані зводили в поєднану таблицю.

Далі зразки знежирювали в органічному розчиннику (P-647) та наносили шарі покриттів. Після нанесення покриття зразки промивали протягом 10 хв. у проточній воді з температурою $(10-20) ^\circ\text{C}$ та висушували в проточному повітряному потоці з температурою $(100-130) ^\circ\text{C}$ впродовж 30-40 хв. Після цього деталі шліфували по зовнішній поверхні виступів a і b та за допомогою того ж самого мікроскопу з встановленими параметрами збільшення, вимірювали розміри a і b . При збільшенні в триста разів ($\times 300$) вимірювали товщини нанесених шарів на шліфованих поверхнях, як це показано на рис. 1.4.

δ - товщина нанесеного шару

Рисунок 1.4 - Зразок з нанесеним шаром покриття

Кристали утворюються з розчинів за рахунок утворення центрів кристалізації. Тому чим більше центрів кристалізації, тим менші величини кристалів при рівних інших умовах їх вирощування. Величина кристалів визначає структуру нанесеного шару фосфатів та визначає такі його властивості, як пористість, маслоємність і антифрикційність.

Маслоємність визначається кількістю поглинання масла нанесеним шаром. Фосфатна плівка збільшує поглинання масла у 2 рази. Наявність на поверхні метала фосфатного шару, який просочений маслом, знижує коефіцієнт тертя. Коефіцієнт тертя в таких умовах значно менший, ніж у хромованої сталі, що і визначає антифрикційність.

Концентрація робочого розчину, як і робоча температура, сприяє збільшенню кількості утворення центрів кристалізації. Дослідження проводились з урахуванням цих факторів.

Після обробки результати досліджень представляли у формі математичних та графічних залежностей.

Отримані результати є вихідними даними для розробки технічних вимог до операцій нанесення покриттів і оснащення для його здійснення.

Експериментальні випробування покриттів з нанесеними та просоченими поверхнями на тертя проводили на зразках зі сталі Ст. 3 без нанесеного покриття, з нанесеним шаром і просоченим мастилом М10Г₂к, а також мастилом М10Г₂к з додаванням протизношувальних добавок.

В якості добавок, які покращують антифрикційність та уповільнюють зношення робочих поверхонь, використовували «Нанопротек», який утворює на поверхнях взаємного тертя зносостійку металокерамічну плівку, а також хвойну смолу – каніфоль, мілкодисперсний порошок окису алюмінію, технічний парафін. Зразки з нанесеними фосфатними шарами після промивання та висушування занурювали в розчин парафіну чи каніфолі при температурі 80-120 °С і витримували впродовж 15-20 хв та в мастило з добавками «Нанопротек» чи оксид алюмінію.

Залишки з поверхні зразків видаляли за допомогою серветок, змочених органічним розчинником або спиртом.

Виготовлення необхідних деталей проводили силами лабораторії, фрезерні та шліфувальні операції виконували в умовах науково-експериментального відділу ННЦ «ІМЕСГ».

Конструкторська документація, ескізи макетних зразків оснащення розроблялись з урахуванням вимог ЄСКД. Технологічний процес розроблено згідно вимог ЄСТД.

При виконанні досліджень використані прилади, які мають наступні характеристики:

- мікрометр МК 0-25, модель 102;
- ваги аналітичні ВЛ-200, межі вимірювання 0,01 - 200 г;
- циліндр мірний, для рідин, межі вимірювання 0 - 100 мл, ціна поділки 2 мл.;
- термометр для рідин ртутний, межі вимірювання 0 - 300 °С, ціна поділки 5 °С;
- мікроскоп металографічний ММР-2Р.

2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Обґрунтування раціональних способів нанесення покриттів

Нанесення покриттів на поверхні деталей проводять методом напиленням, нанесенням полімерних плівок, гальванічних шарів, композитних плівок.

Нанесення здійснюється відомими методами, а саме, зануренням, напиленням або щіткою, натиранням, вдавлюванням.

Існують також методи покриттів з передбачуваними геометричними та фізичними властивостями, з використанням хімічних або електрохімічних засобів. На сьогодні існують засоби для нанесення неметалевих неорганічних покриттів фосфатуванням, оксидуванням, хроматуванням, пасивуванням.

Фосфатування – метод отримання фосфатних плівок на виробах з чорних і кольорових металів. Метод оснований на здібності до утворення на поверхні металів, в результаті їх взаємодії з розчинам фосфорної кислоти і її кислих солей, нерозчинних фосфорнокислих з'єднань в вигляді фосфатної плівки.

Фосфатування належить до групи хімічних методів обробки металів (таких як оксидування, хроматування, сульфїдування тощо), в результаті якої іони поверхні, що оброблюється, стають складовою частиною плівки, яка на ній утворюється.

Фосфатні плівки хімічно зв'язані з металом і складаються з найдрібніших кристалів, що зрослися між собою, розділених порами ультрамікроскопічних розмірів, вони утворюють високорозвинену шорстку поверхню і мають ряд технічно цінних властивостей.

Фосфатування металів надає поверхням такі цінні властивості, як здатність фосфатної плівки вбирати і утримувати масляно-жирові речовини, а також протистояти тиску і тертю не руйнуючись, що зумовило її застосування для забезпечення протяжки, штамповки, виготовлення безшовних труб, волочіння дротів та при інших операціях холодної деформації металів. При цьому використовуються високі антифрикційні властивості фосфатованої поверхні, її здатність зменшувати тертя ковзання, запобігати стиранню. Промислове використання фосфатування не потребує складного і дорогоартісного устаткування та матеріалів. Вартість фосфатування, порівняно з іншими видами нанесення покриттів, найбільш низька.

До позитивів процесу фосфатування необхідно віднести те, що він дозволяє наносити шари локально, на визначену поверхню деталі. Це досягається за рахунок позаванного фосфатування, коли, наприклад, в гільзу циліндра, закриту з двох сторін герметичними фланцями, заливають розчин, а об'ємне нагрівання здійснювати в ванні з рідиною, наприклад з водою. При цьому нанесення відбувається тільки на внутрішній поверхні згаданої деталі, що дозволяє в декілька разів зменшити витрати робочого розчину. Співвідношення площі нанесення покриття до об'єму робочого розчину повинно знаходитись в межах [5]:

$$\frac{S}{V}=(3\div 4), \text{ але не більше } 4, \quad (2.1)$$

де S – площа нанесення фосфатного покриття, дм^2 ;
 V – об'єм робочого розчину, дм^3 .

Нагрівання деталей з розчином може здійснюватись або в сухих печах з контролем температури в межах $\pm 5^\circ\text{C}$, або в водяній ванні також з контролем температури в межах $\pm 5^\circ\text{C}$.

2.2 Вибір матеріалів для нанесення покриттів

При виборі матеріалів для нанесення фосфатних покриттів виходили з умов найменших витрат та досягнення необхідних якісних показників, а саме, адгезії, коефіцієнту тертя. Для одержання фосфатних плівок використовують кислотні, лужні та сольові розчини [6]. На якість фосфатних плівок впливають загальна (Кз) та довільна (Кд) кислотності розчину, його склад і робоча температура. Тривалість процесу також впливає на товщину і пористість нанесених матеріалів.

Для прискорення процесу фосфатування в робочий розчин вводять окислювачі: NaNO_3 , NaNO_2 , $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$, KBrO_3 , KClO . Це прискорює плівкоутворення і значно зменшує час формоутворення покриття.

Робочий розчин готували методом розчинення зваженої кількості сухої речовини, з наступним нагріванням до кипіння. Після випадання осаду та охолодження до $60-70^\circ\text{C}$, розчин доводили до температури $96-98^\circ\text{C}$, після чого розчин вважається готовим до використання.

Фосфатування деталей низької та середньої міцності, матеріал яких має ($\sigma_{\text{в}} = 1400\text{МПа}$), доцільне з використанням розчину солей “Мажеф”. Він готується на основі монофосфатів заліза та марганцю і має наступний склад, (%):

Fe	2,4-2,5
Mn	≥ 14
Фосфати(в перерахунку на P_2O_5)	46-52
SO_4 , Cl, CaO	$< 0,05-0,07$

Найбільш досконалі захисні плівки одержують з розчину “Мажеф” концентрацією $30-35$ г/л при температурі $96-98^\circ\text{C}$ за $80-90$ хвилин. Підвищення концентрації розчину до $100-200$ г/л сприяє зменшенню коефіцієнта тертя. Вміст фосфатів марганцю позитивно впливає на антифрикційні властивості нанесених покриттів. З розчинів на основі солей “Мажеф” одержують плівки товщиною $7-50$ мкм, що мають значну міцність зчеплення зі сталлю і якісну мікропористу структуру, яка добре вбирає в себе лаки, фарби та змащуючі речовини.

Наряду з позитивними сторонами такого фосфатування є і негативні. За рахунок значного виділення водню ускладнюється процес фосфатування деталей складної форми, також за рахунок наводнення поверхонь зменшується пластичність. Час використання таких розчинів потребує його заміни один раз на півроку [7].

Фосфатні покриття, одержані з лужних розчинів, мають невисокі антифрикційні властивості і тому нами не розглядаються.

За результатами вивчення хімічного складу, з урахуванням фізичних та механічних характеристик, вартості складових речовин та витрат на їх приготування з кислотних, лужних та сольових розчинів вибрано сольовий концентрат ФК-16 (на основі солі “Мажеф”). Вартість розчину з такого концентрату дещо вища вартості розчину з хімічних реактивів (складових). Однак перевагою є зручність постачання і приготування. Режими нанесення покриттів та витрати як матеріалів, так і часу, також підтверджують перевагу ФК-16. З точки зору одержання покриттів з найбільш якісними параметрами стосовно антифрикційних властивостей доцільно використовувати цей концентрат тому, що він вміщує збільшену кількість марганцю, що в свою чергу дозволяє одержати поверхню більш стійку до зношування. Склад ФК-16 повинен відповідати вимогам ТУ У 24.6-20257936-041-2003 [8].

2.3 Обґрунтування вимог до поверхонь та визначення переліку деталей для нанесення конверсійних покриттів

Сучасна механіка дозволяє розглядати існуючу техніку як сукупність вузлів тертя, характеристики яких залежать від стану поверхонь деталей, які переміщуються одна відносно другої. Найбільш поширеним у техніці вважають тертя в умовах граничного змащення. До фізико-хімічних властивостей поверхонь тертя, які визначають експлуатаційно-технічні характеристики вузлів тертя, відносять: хімічний склад, мікрогеометрію поверхонь, міцність, твердість та мікротвердість, шорсткість, спосіб та глибину термохімічної обробки та ін.

На поверхнях тертя під час експлуатації утворюються умови для адгезійної фізико-хімічної взаємодії з середовищем, виникають сили тертя, які супроводжуються теплоутворенням на поверхнях. Всі ці явища мають взаємний вплив одне на одного впродовж взаємного переміщення поверхонь тертя. Характерним явищем, яке ускладнює умови експлуатації сільськогосподарських машин, є агресивна хімічна дія навколишнього середовища.

З урахуванням специфіки роботи сільськогосподарських машин можна умовно визначити, що їх деталі працюють в інтервалі температур від -40 до $+50$ °С.

Достатньо значний вплив на швидкість і величину зношень робочих поверхонь деталей мають чистота і точність механічної обробки при їх виготовленні або відновленні. Відомо, що в однакових умовах тертя ковзання, при зростанні початкової шорсткості поверхонь тертя, антифрикційні властивості змінюються не лінійно. Після деякої величини шорсткості настає такий момент, коли збільшення шорсткості на долю мікрометра призводить до стрибкового зростання величин зношення.

Значна увага приділялась складу і властивостям матеріалу, з яких виготовлені деталі. Наприклад, для виготовлення гільз циліндрів двигунів внутрішнього згорання матеріал повинен мати такі основні властивості:

- антифрикційність в умовах роботи рухомих спряжень;

- високу зносостійкість в умовах інтенсивного абразивного, газо- і гідро-абразивного зношення;
- жаростійкість і міцність;
- достатню корозійну стійкість.

При виготовленні компресійних кілець, які працюють в sprzęженні з гільзою, використовують високоміцний чавун з кульковидним графітом KV 1 ("Goetze"). Кільця мають значну міцність і значну пружність.

При виготовленні маслоз'ємних кілець використовують сірий чавун "GOE 13" або комплекснолегований чавун F14, який має достатню міцність і низький коефіцієнт тертя при різних умовах мащення. На маслоз'ємні кільця, як правило, наносять зносостійкі та припрацьовочні покриття (фосфатні, олов'яні, ферооксидні).

На всіх типах поршнів антифрикційність досягається забезпеченням необхідного рельєфу робочих поверхонь за допомогою механічної обробки, а також нанесенням на них захисних і додаткових покриттів (фосфати, графіт, олово, антифрикційні полімерні композиції), які покращують припрацьовання.

З вищенаведеного витікають загальні вимоги до поверхонь:

- якість та точність геометричних параметрів повинна знаходитись в межах конструктивних зазорів sprzęжених поверхонь;
- оптимальний мікрорельєф при механічній обробці повинен забезпечити шорсткість поверхонь в межах $R_z=3,2-1,6$;
- хімічні властивості повинні забезпечити захист від корозії, стійкість у агресивних середовищах та мати спорідненість фосфатів до основного металу деталей;
- фізичні властивості нанесених покриттів не повинні зменшувати твердість (HRC), міцність (σ), а також адгезію.

Перелік та характеристика деталей, рекомендованих до фосфатування, наведені в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Деталі	Параметри							
	Матеріал	Твердість, HRC	Напрямок руху	Характеристика зношення	Температура, °C	Умови змащення	Вид поверхневої обробки	Габарити, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Гільза	Чавун	35-40	Зворот.- поступ.	Абразивне	>250	Розбризування	Плосковершинне хонінгування	150x272
Поршень	Алюм.		Зворот.- поступ.	Абразивне	>250	Розбризування	Профільовання, антифр. покр.	130x150
Кільця	Чавун	35-60	Зворот.- поступ., оберт.	Абразивне	>250	Обмеж. мащен.	Хім. покр.	130x9
Клапан (вп)	Сталь 40X10C 2M		Зворот.- поступ., оберт.	Абразивне	<250	Крапельне	Цементация	80x130

Продовження таблиці 2.1

Деталі	Параметри							
	Матеріал	Твердість, HRC	Напрямок тертя	Характеристика зношення	Температура, °C	Умови змащення	Вид поверхневої обробки	Габарити, мм
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Клапан (виц)	Сталь		Зворот.- поступ., оберт.	Абразивне	>250	Сухе	Цементация	80x130
Вісь коромисел	Сталь 40X	50-55	Оберт.	Абразивне	<250	Крапельне	Цементация	60x1110
Втулка напр.	Сталь	50-55	Оберт.	Абразивне	<250	Крапельне	Цементация	40x100
Коромисло	Сталь	40-45	Зворот.- поступ., оберт.	Абразивне	<250	Крапельне	Гартування	60x150
Ланцюг (втул-рол)	Сталь	55-60	Оберт.	Абразивне	<250	Сезонне, зануренням	Цементация	30x40
Шестерні	Сталь 40X	60-64	Зворот.- поступ., оберт.	Абразивне	<100	Зануренням, контактне	Цементация, азотування	400x100

2.4. Розробка макетних зразків оснащення для нанесення фосфатних покриттів

2.4.1. Вимоги до макетних зразків оснащення:

- оснащення для нанесення фосфатних покриттів повинно представляти собою двохсекційну ванну з відділеннями, одне з яких призначене для нанесення покриттів, а друге для промивання деталей;
- кожна секція за своїми габаритними розмірами повинна вмщати в себе найгабаритнішу деталь циліндропоршневої групи, обладнану пристроєм для позаванного нанесення фосфатних покриттів, наприклад, для двигуна ЯМЗ-238 габарити ванни повинні бути не менше 400мм x 300мм x 300мм;
- матеріал кожної секції-алюміній або нержавіюча сталь;
- кожна секція обладнується нагрівальним елементом, який дозволяє нагрівати рідину ванни до температури 90 ± 5 °C протягом 1 години та також підтримувати цю температуру протягом 1 години;
- секції з нагрівальними елементами мають подвійну стінку, подібно термосу, для зменшення енергетичної складової на нагрівання рідини;
- для контролю температури оснащення комплектується термоелектричним, спиртовим або ртутним термометром з межами вимірювання 0-150 °C з точністю 5 °C;
- нагрівальні елементи повинні бути захищені сітками, для безконтактного розміщення з зовнішніми елементами деталей, на яке наноситься фосфатне

покриття (ці сітки можуть бути виконані у вигляді контейнерів, які опускаються і виймаються з ванни разом з деталями);

- оснащення повинно бути обладнаним місцевою або цеховою вентиляційною системою.

2.4.2. Розробка макетних зразків оснащення

Згідно вимог розроблено та виготовлено макетний зразок установки, який дозволяє проводити як загальне нанесення фосфатних покриттів на деталі, так і локальне нанесення, наприклад, тільки на внутрішню поверхню гільз циліндрів, при так званому позаванному способі нанесення.

Виготовлення проведено за показаною на рисунку 2.1 схемою установки для нанесення фосфатних покриттів на деталі циліндропоршневої групи та інші деталі, які за габаритними розмірами можуть бути розміщені в ванні для нанесення покриттів

1 - нагрівальний елемент; 2 - пристосування з розчином для гільз циліндрів з розчином; 3 – гільза циліндрів; 4 – теплоносій; 5 – місткість для фосфатування; 6 – термометр; 7- місткість для промивання деталей.

Рисунок 2.1 – Схема установки для фосфатування деталей.

Макетний зразок виготовленої установки показано на рисунку 2.2

Для поза ванного способу нанесення виготовлене спеціальне оснащення, показане на рис. 2.3.

Оснащення складається з двох фланців, один з яких герметично закриває з нижньої сторони гільзи отвір через гумову прокладку за допомогою стяжного різьбового з'єднання. Верхній фланець служить упором для стяжного з'єднання і

має отвір для заливання робочої рідини та вільного виходу газів, що утворюються в процесі реакцій, які відбуваються під час нанесення фосфатних покриттів.

Рисунок 2.2 - Макетний зразок установки для нанесення фосфатних покриттів.

Рисунок 2.3 – Оснащення для позаванного фосфатування гільз циліндрів.

Як оснащення для нанесення та промивання рекомендується використовувати металевий кошик, рис.2.4, або спеціально виготовлені зачіпи (рис. 2.5 і 2.6).

Рисунок 2.4 - Макет кошика

Рисунок 2.5 – Зачіп для розташування деталей з нахилом

Рисунок 2.6 – Зачіп для вертикального розташування деталей

Таким чином можна зробити висновок, що в результаті виконання роботи, створено макетні зразки установки та оснащення для фосфатування деталей циліндропоршневої групи та інших деталей, які дозволяють наносити фосфатні покриття на їх робочі поверхні як ванним, так і позававшим методом.

2.5 Дослідження режимів нанесення конверсійних покриттів

Процес нанесення конверсійних покриттів проводився в кілька етапів.

а) Підготовка робочого розчину:

- нагрів води до кипіння;
- зважування необхідної кількості концентрату;
- охолодження кип'яченої води до робочої температури (80 °С);

- приготування робочого розчину (береться $\frac{1}{2}$ об'єму води та відібраний концентрат і розмішують їх, через 30 хв. даний розчин доводять до робочого об'єму);
- приготовлений розчин пропрацьовують на листах металу, бракованих деталях, тощо, при робочій температурі протягом 3-5 годин.

б) Операції підготовки деталей використовують для повного очищення поверхні від забруднень, які ділять на 3 умовні групи:

- жирові забруднення;
- окислення;
- забруднення технологічного і випадкового походження (пісок, формувочна маса, частинки інших металів).

Тому підготовка деталей до нанесення покриттів, включає:

- очищення деталей від бруду, пилу та мастильних матеріалів;
- видалення місць корозії шліфувальним папером (за необхідності);
- перед нанесенням покриттів деталі оброблюють уайт-спирітом.

в) Нанесення конверсійних покриттів проводиться при температурі $80\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ впродовж 40-60 хв. Деталі перед нанесенням, повинні бути чистими і сухими.

г) Обробка деталей після нанесення покриттів, включає:

- промивка деталей у гарячій воді $t=50-70^{\circ}\text{C}$ 10 хв.;
- промивка деталей у холодній воді $t=8-20^{\circ}\text{C}$ 10 хв.;
- сушіння деталей у сушильній шафі $t=150^{\circ}\text{C}$ 30-40 хв.;
- насичення нанесеного покриття мастилом «Індустріальне-20» $t=110-130^{\circ}\text{C}$ 10 хв.;
- підвішування деталей для стікання мастила на 2-3 год.

Приміщення, де проводять нанесення покриттів, підготовку робочого розчину та деталей до нанесення та обробку після нанесення, повинно бути обладнане примусовою вентиляцією, засобами пожежегасіння та засобами індивідуального захисту. На дільниці категорично забороняється палити.

З урахуванням вимог до технологічного процесу нанесення конверсійних покриттів і вимог до обладнання і оснащення для його здійснення, а також вимог до оснащення для обробки після нанесення, розроблена схема технологічного процесу (рис. 2.7).

Рисунок 2.7 - Схема технологічного процесу

Дослідні фосфатні плівки наносили на поверхні виготовлених згідно методики зразків при концентрації розчину 150 г/л при різних значеннях температури та тривалості нанесення.

Дані дослідів приведені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 - Результати вимірювання зразків

№ зразка	Режими нанесення		Дані вимірювання				
	Час, хв.	Температура, °C	Мікрометр		Мікроскоп		
			До нанесення	Після нанесення	Кількість поділок	Масштаб	Товщина шару, мкм
1	-	-	11,3,5	-	-	-	-
2	25	80	11,290	11,320	-	-	15
3	15	80	11,320	11,340	-	-	10
4	10	80	11,315	11,330	-	-	8
5	35	20	11,320	-	1	5,6	5,6
6	35	40	11,290	-	1,5	5,6	8,4
7	-	-	11,275	-	-	-	-
8	35	60	11,290	-	2	5,6	11,2
9	35	80	11,290	-	4	5,6	24
10	15	85	11,290	-	2	5,6	11
11	25	85	11,290	-	3	5,6	17
12	35	85	11,280	-	4	5,6	24
13	45	85	11,260	-	5	5,6	28
14	-	-	11,506	-	-	-	-

На зразки 1, 7, 14 покриття не наносили.

В результаті аналізу можна зробити висновок, що товщина шару зростає з підвищенням температури нанесення в межах від 20 °C до 85 °C, а також із збільшенням часу в межах від 10 до 45 хв.

Найкращі результати отримано при температурі 80 ± 5 °C та часі нанесення 40 ± 5 хв. Товщину шару при цьому отримували в межах 24-28 мкм (див. таблиці 2.2 зразки 9, 12, 13).

Після промивання і сушення при температурі близько 150 °C зразки просочували маслом (гіпоїдне) при температурі близько 105 °C.

На зразках № 10 і № 11 плівка має незначну товщину і значний розкид параметрів по висоті кристалів фосфатів, що можна побачити по кольору плівки. В місцях мінімальної товщини плівка майже прозора, а при товщині більш 15 мкм спостерігається темне, покриття. Характерний вигляд зразків показано на рисунку 2.8.

Отримані результати свідчать про достатню якість нанесеного покриття (див. зразок *в*), яка задовільняє вимогам захисту від корозії згідно з ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 «Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення» [9].

Для встановлення впливу концентрації робочого розчину на якісні показники плівки зразки готувались до повторних експериментів перешліфуванням та вимірюванням в трьох точках (біля торців та посередині).

Зразки 1 і 2 поміщали в розчин з концентрацією 35 г/л, 4 і 5 в розчин з концентрацією 50 г/л, 7 і 8 з концентрацією 100 г/л, 10 і 11 в розчин 150 г/л та зразки 13 і 14 в розчин з концентрацією 200 г/л.

Зразки 2, 4, 8, 12 і 14 додатково висушували при температурі 150 °С впродовж 20 хвилин і просочувались маслом «Індустріальне – 20» при температурі 115±5°С впродовж 10 хвилин. Після просочування зразки протирали бавовняною тканиною.

*a**б**в*

a – контрольного; *б* – з мінімальною товщиною; *в* - з максимальною товщиною нанесення.

Рисунок 2.8 - Вигляд зразків після нанесення фосфатного покриття

Дані вимірювань приведені в табл.2.3

Таблиця 2.3 Результати вимірювань зразків

№ зразка		1	2	3	4	5	6	7
№ вимірювання	1	11,08	11,09	11,09	11,09	11,08	11,06	11,09
	2	11,08	11,09	11,09	11,09	11,08	11,07	11,09
	3	11,09	11,09	11,08	11,09	11,07	11,08	11,08
№ зразка		8	9	10	11	12	13	14
№ вимірювання	1	11,08	11,09	11,06	11,08	11,08	11,09	11,08
	2	11,08	11,09	11,06	11,08	11,08	11,08	11,08
	3	11,08	11,09	11,08	11,08	11,09	11,08	11,08

Після нанесення фосфатного покриття при вищезгаданих умовах отримані рівномірні і щільні шари темного, майже чорного кольору на зразках 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 з розчинів концентрацією 35, 50, 100 і 150 г/л. З розчину концентрацією 200 г/л отримати якісні нанесення при вище згаданих умовах не вдалося.

Поверхня, отримана з такого розчину, змивалася водою при промиванні, а при контакті з руками на пальцях залишалися темні сліди. При розгляді під мікроскопом (x400) спостерігались центри кристалізації фосфатів та невизначені великі кристали утворення у вигляді прямокутних паралелепіпедів з розмірами в межах 2-4 мкм. Основна маса фосфатного шару утворюється в перші декілька хвилин. Потім швидкість утворення зменшується і, починаючи з 15 хвилин, стає незначною. Ріст фосфатного шару закінчується в тому випадку, коли

швидкість його утворення дорівнює швидкості розчинення на зовнішньому боці.

Через збільшення концентрації робочого розчину збільшується його вільна кислотність, що збільшує швидкість розчинення і зменшує швидкість утворення покриття.

Виміри товщини шару, нанесеного на зразки, проводились за допомогою металографічного мікроскопу ММР-2Р. Повздовжній паз на поверхні зразка, заповнений полімером та прошліфований, надав можливість вимірювати лінійний розмір нанесеного шару.

Вимірювання лінійних розмірів здійснювалось за допомогою масштабної лінійки вмонтованої в окуляр мікроскопа.

Кількість поділок вимірювальної величини перераховувалась з урахуванням масштабу збільшення.

Усереднені дані вимірів приведені в таблиці 2.4

Таблиця 2.4

	Номери зразків													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Концентрація, г/л	35	35	200	50	50	200	100	100	150	150	150	150	200	200
Температура, °С	85	85	65	85	85	65	85	85	80	85	85	80	85	85
Тривалість, хв.	40	40	80	40	40	80	40	40	40	40	40	40	40	40
Товщина шару, мкм	22	19	25	29	24	23	25	24	25	29	30	29	32	32

Таким чином можна стверджувати, що товщина покриття в певній мірі залежить від концентрації робочого розчину. Раціональною концентрацією, що забезпечує якісний шар товщиною до 30 мкм, є концентрація робочого розчину із солі «Мажеф» 150 г/л.

2.6 Обробка результатів експериментальних досліджень та визначення математичних залежностей

2.6.1 Залежність товщини нанесеного покриття від температури робочого розчину

Температуру робочого розчину змінювали в межах від 20°C до 85 °C при концентрації робочого розчину 150 г/л.

Для цих умов залежність найкраще описується експоненціальною функцією $y = ae^{bx}$, де y – товщина нанесення конверсійного покриття, x - температура робочого розчину. Ця залежність приведена на рисунку 2.9.

Рисунок 2.9 - Залежність товщини нанесеного конверсійного покриття (δ , мкм) від температури робочого розчину (t , °C).

Як показує аналіз графіка покриття товщиною 24 мкм отримали при температурі $80 \pm 5^\circ \text{C}$.

2.6.2 Залежність товщини нанесеного покриття від часу нанесення

Час нанесення змінювався в межах від 10 хв. до 45 хв. при концентрації робочого розчину 150 г/л.

Для цих умов графік функції найкраще описується прямою залежністю $y=ax+b$, де y – товщина шару (δ , мкм), x – час нанесення (τ , хв.). Ця залежність показана на рисунку 2.10.

Рисунок 2.10 - Залежність товщини нанесеного покриття від часу нанесення.

Раціональними показниками часу нанесення з достатньою товщиною 25-28 мкм є час нанесення 40 ± 5 хв.

2.6.3 Залежність товщини покриття від концентрації робочого розчину

Для обраних параметрів температури $80 \pm 5^\circ\text{C}$ і тривалості нанесення 40 хвилин визначена математична залежність товщини нанесеного фосфатного (конверсійного) покриття від концентрації робочого розчину із солі «Мажеф»:

$$\delta = 4,3637 \ln(\rho) + 6,4667, \quad (2.2)$$

де δ – товщина покриття на зразках, в мікронах;

ρ – концентрація робочого розчину, в грамах на літр.

Графік приведено на рис. 2.11

Рисунок 2.11 - Графік залежності товщини конверсійного покриття від концентрації робочого розчину

2.7 Розробка оснащення для просочування конверсійних покриттів

Під час просочування мащення проникає в мікросмності нанесеного шару. В процесі тертя змащувальний матеріал у вигляді нестискаємої тонкої плівки розміщується між поверхнями тертя, що сприяє підвищенню антифрикційності.

Розглядаючи процес тертя фосфатованих поверхонь припускаємо, що дрібні (нанорозмірні) фрагменти кристалів фосфатів на виступах шорсткості,

які сколюються в початковий момент тертя, також розміщуються у впадинах шорсткості поверхні тертя та виконують роль твердого мащення.

Встановлено, що попередні просочування шарів фосфатів мастильним матеріалом М10Г_{2К} або «Індустріальне - 20» збільшують антифрикційність, тому нами проведені дослідження з розробки оснащення для просочування конверсійних покриттів.

Ванна для просочування є металевий резервуар з вбудованим нагрівальним елементом і розміщується в стандартній гальванічній ванні. Резервуар ізолюваний від зовнішньої стінки ванни за допомогою дерев'яних ізоляторів. Повітряний зазор 3-4 см дозволяє зберігати тепло. Габаритні розміри резервуара 420×440×560 мм, ванни 500×500×600 мм, потужність нагрівача 2 кВт.

Резервуар накритий кришкою з отвором для термометра. Корпус резервуара заземлений гнучким з'єднанням з ванною, корпус якої в свою чергу з'єднаний з контуром заземлення. Зовнішній вигляд ванни для просочування представлений на рисунку 2.12.

Рисунок 2.12 – Загальний вид ванни для просочування

Резервуар і ванна виготовлені з низьковуглецевої сталі. Робоча температура в межах 65-145 °С.

2.8 Просочування нанесених шарів

Зразки з нанесеними фосфатними шарами після промивання в гарячій воді при температурі $75\pm 5^{\circ}\text{C}$ та в холодній при температурі $15\pm 5^{\circ}\text{C}$ висушувались в сушильній шафі при температурі $120\pm 10^{\circ}\text{C}$ впродовж 15 хв. Далі зразки піддавали просочуванню в різних розчинах на основі М10Г_{2К}:

- чисте М10Г_{2К}, зразки 3, 5;
- М10Г_{2К} + Al₂O₃, зразки 2, 7, 22;
- М10Г_{2К} + C₁₉H₂₉COOH (каніфоль), зразки 8, 23, 27;
- М10Г_{2К} + «Нанопротек» (для трансмісії), зразки 24, 33;

- парафін технічний (C_nH_{2n+2} , де $n=18-35$), зразки 28, 34.

При цьому температура робочого розчину для просочування змінювалась: при просочуванні $M10Г_{2К}$ і $M10Г_{2К} + Al_2O_3 - 130 \pm 5^\circ C$, $M10Г_{2К} + C_{19}H_{29}COOH$ (каніфоль) - $120 \pm 5^\circ C$, $M10Г_{2К} + \text{«Нанопротек»}$ і парафін - $85 \pm 5^\circ C$. Після просочування впродовж 15 хвилин видаляли рештки робочої рідини самопливом.

2.9 Проведення порівняльних випробувань

2.9.1 Розробка макетних зразків пристосувань для проведення порівняльних випробувань.

З метою оцінки нанесення конверсійних покриттів та їх стійкості проти зношування розроблені схеми, ескізи та виготовлені натурні зразки пристосувань для порівняльних випробувань на тертя виготовлених згідно методики зразків деталей, на які нанесено фосфатні покриття при різних режимах, умовах мащення та просочених різними матеріалами.

Схема пристосування приведена на рисунку 2.13.

1- контр-тіло; 2- зразок, що випробовується; 3- вантаж; 4- гвинт; 5- ложемент для зразка; 6- шарнірний ричав.

Рисунок 2.13 - Схема пристосування для проведення порівняльних випробувань.

Круговий диск (контр-тіло) 1 із шліфованою горизонтальною поверхнею знаходиться в контакті із зразком 2 і обертається навколо своєї осі. Зразок, що знаходиться в ложементі 5, притискається гвинтом 4 від ричага 6 до контр-тіла. Навантаження 3 регулюється вагою P. Зношення відбувається за рахунок взаємного переміщення зразка та контр-тіла.

За схемою розроблені ескізи пристосування та виготовлено макетний зразок, який показано на рисунку 2.14.

Рисунок 2.14 - Пристосування для порівняльних випробувань зразків на тертя

2.9.2 Проведення порівняльних випробувань

Моніторинг зміни геометричних розмірів зразків під час порівняльних випробувань на зносостійкість проводився згідно розробленої методики. Результати випробувань зразків представлені в таблицях 2.5, 2.6, 2.7.

Таблиця 2.5 - Зношення зразків при випробуваннях на тертя з навантаженням 40 кПа та швидкості 2,5 м/с

Ч.ч.	Матеріал просочування	№ зразків	Зношення, мкм			Середнє значення зношення
			60 хв	120 хв	180 хв	
1	M10Г ₂ К	3	15	20	25	22,5
		5	10	15	20	
2	M10Г ₂ К + Al ₂ O ₃	2	15	15	20	23,3
		7	5	15	20	
		22	10	20	30	
3	M10Г ₂ К + C ₁₉ H ₂₉ COOH	8	10	20	25	18,3
		23	10	100	15	
		27	15	15	15	
4	M10Г ₂ К + «Нанопротек»	24	5	10	15	17,5
		33	10	15	20	
5	парафін технічний	28	5	20	25	17,5
		34	10	15	15	

Таблиця 2.6 - Зношення зразків при випробуваннях на тертя з навантаженням 40 кПа та швидкості 3,5 м/с

Ч.ч.	Матеріал просочування	№ зразків	Зношення, мкм			Середнє значення зношення
			60 хв	120 хв	180хв	
1	M10Г ₂ К	3	15	20	20	25
		5	20	20	255	
2	M10Г ₂ К + Al ₂ O ₃	2	15	20	20	23,3
		7	10	15	25	
		22	5	15	25	
3	M10Г ₂ К + C ₁₉ H ₂₉ COOH	8	5	15	25	25
		23	10	20	25	
		27	15	20	25	
4	M10Г ₂ К + «Нанопротек»	24	10	20	25	25
		33	20	25	40	
5	парафін технічний	28	5	20	20	17,5
		34	5	10	15	

Таблиця 2.7 - Зношення зразків при випробуваннях на тертя з навантаженням 40 кПа та швидкості 4,5 м/с

Ч.ч.	Матеріал просочування	№ зразків	Зношення, мкм			Середнє значення зношення
			60 хв	120 хв	180хв	
1	M10Г ₂ К	3	15	20	25	27,5
		5	20	25	30	
2	M10Г ₂ К + Al ₂ O ₃	2	10	10	15	20
		7	5	15	25	
		22	5	110	20	
3	M10Г ₂ К+ C ₁₉ H ₂₉ COOH	8	5	15	20	18,3
		23	10	10	15	
		27	15	15	20	
4	M10Г ₂ К + «Нанопротек»	24	10	20	30	35
		33	20	20	40	
5	парафін технічний	28	0,1	20	20	15
		34	0,1	5	10	

За даними таблиць побудовані логарифмічні залежності величини зношення зразків впродовж трьох годин випробувань при навантаженні 40 кПа у вигляді функції:

$$Y=a\ln(x)+b. \quad (2.3)$$

При цьому швидкість взаємного тертя обрано у трьох точках зразка 2,5; 3,5; 4,5 м/с. Графічні залежності представлені на рисунках 2.15, 2.16, 2.17.

Всі добавки позитивно вплинули на процес припрацювання в перші 60 хв. випробування. Протягом першої години випробувань величини зношення поверхностей склали від 8 мкм до 20 мкм. Протягом другої інтенсивність зношення знизилась (закінчилось припрацювання) і склало 1-3 мкм. За третю годину випробувань зношення складо 1-2 мкм.

Характер кривих зношення показує, що добавки «Нанопротек» для трансмісії ефективні при малих швидкостях взаємного тертя, а при більш високих їх ефективність знижується, тому такі складові просочувальних розчинів доцільно використовувати для низько швидкісних (<2,5 м/с) поверхонь деталей.

Добавки Al_2O_3 і каніфолі також зменшують зношення. Достатню ефективність при просочуванні поверхонь, які працюють при швидкості більше 3 м/с, показав парафін технічний.

1 – $\delta=2,2\ln(\tau)+4,2$ М10Г_{2К}; 2 – $\delta=2,5\ln(\tau)+5,0$ М10Г_{2К} + Al_2O_3 ;
 3 – $\delta=2,8\ln(\tau)+5,6$ М10Г_{2К} + $C_{19}H_{29}COOH$; 4 – $\delta=1,9\ln(\tau)+3,8$ М10Г_{2К} + «Нанопротек»;
 5 – $\delta=2,3\ln(\tau)+4,5$ парафіном при навантаженні 40 кПа та швидкості 2,5 м/с.

Рисунок 2.15 - Графічні залежності зношення зразків з просоченими поверхнями в часі

1 – $\delta=2,9\text{Ln}(\tau)+5,9$ M10Г_{2К}; 2 – $\delta=2,7\text{Ln}(\tau)+5,7$ M10Г_{2К} + Al₂O₃;
 3 – $\delta=2,8\text{Ln}(\tau)+5,5$ M10Г_{2К}+ C₁₉H₂₉COOH; 4 – $\delta=2,9\text{Ln}(\tau)+6,4$ M10Г_{2К} + «Нанопротек»;
 5 – $\delta=1,9\text{Ln}(\tau)+3,6$ парафіном при навантаженні 40 кПа та швидкості 3,5 м/с.

Рисунок 2.16 - Графічні залежності зношення зразків з просоченими поверхнями в часі

1 – $\delta=3,3\text{Ln}(\tau)+7,1$ M10Г_{2К}; 2 – $\delta=2,0\text{Ln}(\tau)+3,7$ M10Г_{2К} + Al₂O₃;
 3 – $\delta=2,2\text{Ln}(\tau)+4,4$ M10Г_{2К}+ C₁₉H₂₉COOH; 4 – $\delta=3,6\text{Ln}(\tau)+7,0$ M10Г_{2К} + «Нанопротек»;
 5 – $\delta=1,5\text{Ln}(\tau)+2,4$ парафіном при навантаженні 40 кПа та швидкості 4,5 м/с.

Рисунок 2.17 – Графічні залежності зношення зразків з просоченими поверхнями в часі

2.10. Розробка технологічного процесу

Схема технологічного процесу приведена на рисунку 2.18.

Рисунок 2.18– Схема технологічного процесу

У відповідності з схемою розроблено типовий технологічний процес нанесення конверсійного (фосфатного) покриття на циліндричну зовнішню поверхню, що працює в умовах тертя - ковзання при обертовому русі, використання якого дозволить підвищити довговічність деталей сільськогосподарських машин на 10-15 %. Технологічний процес приведено в додатку Б.

ВИСНОВКИ

1. Обґрунтовані раціональні способи нанесення конверсійних покриттів. Вибрано спосіб фосфатування, який надає поверхням здатність утримувати мастильні матеріали при їх просоченні з додаванням наповнювачів, що підвищують здатність шару чинити опір тиску не руйнуючись, підвищують антифрикційні властивості зменшуючи коефіцієнт тертя, та антикорозійні властивості. При цьому вартість фосфатування порівняно з іншими методами суттєво нижча.

2. На основі аналізу матеріалів для конверсійного нанесення покриттів вибрано хімічний концентрат ФК-16, на основі якого для досліджень було виготовлено робочий розчин.

3. Обґрунтовано вимоги до поверхонь та спряжень деталей для нанесення конверсійних покриттів на поверхні деталей сільськогосподарських машин і двигунів внутрішнього згорання, для захисту від корозії і покращення трибологічних факторів та визначено перелік деталей, на які доцільно наносити конверсійні покриття. До переліку включені деталі циліндропоршневої групи, а також шестерні та ланцюги.

4. З урахуванням вимог до конструкції розроблено та виготовлено зразки оснащення для нанесення конверсійних покриттів, промивання, просочування та порівняльних випробувань, на якому проводились дослідження для встановлення раціональних режимів нанесення та визначення залежностей якісних показників нанесених шарів від режимів нанесення та умов випробувань.

5. Проведені дослідження режимів нанесення покриттів та порівняльних випробувань дозволили встановити залежності товщини конверсійного покриття від температури робочого розчину, часу нанесення, концентрації розчину та залежності зношення зразків з просоченими поверхнями в часі.

Встановлено, що залежність товщини нанесеного шару (δ , мкм) від температури робочого розчину (t , °C) описується експоненціальною функцією $\delta = 3,3103e^{0,0233x}$, від часу нанесення (τ хв.) - прямою функцією $\delta = 0,5878x + 2,3171$, від концентрації робочого розчину (ρ , г/л) - логарифмічною функцією $\delta = 4,36 \ln(\rho) + 6,47$.

Залежність зношення зразків при випробуванні на тертя в часі описується логарифмічною залежністю:

$$\delta_1 = a \ln(\tau) + b,$$

де δ_1 - величина зношення, мкм; τ - час випробування, хв.

Найкращі результати отримані при просоченні конверсійних покриттів М10Г2К з додаванням препарату «Нанопротек»:

$$\delta_1 = 1,9 \ln(\tau) + 3,8.$$

6. В результаті досліджень визначені раціональні режими нанесення конверсійних покриттів, а саме, час нанесення $\tau = 40 \pm 5$ хв, температура робочого розчину $t = 80 \pm 5$ °C, концентрація робочого розчину $\rho = 150$ г/л.

Ці режими є базовими для створеного типового технологічного процесу нанесення конверсійного (фосфатного) покриття на поверхні сталевих деталей, який забезпечує підвищення їх довговічності на 10-15 %.

7. Функціональні залежності можуть бути використані в подальших дослідженнях підвищення довговічності деталей сільськогосподарських машин із застосуванням наноматеріалів та нанопрепаратів.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Болотин В.В. Прогнозирование ресурса машин и конструкций. М.: Машиностроение, 1984. 312с.
2. И.И.Хаин. Теория и практика фосфатирования металлов. – Л.Химия, 1973.- 312 с.
3. Труды ГОСНИТИ, том 102, В.И.Черноиванов, А.К.Ольковицкий Продление ресурса сельхозтехники применением нанотехнологий и модернизацией в процессе ремонта. – М.: изд. ГОСНИТИ, 2008.-244 с.
4. Молодик М.В., Василенко М.О., Лисіков Ю.І. підвищення довговічності рухомих спряжень сільськогосподарських машин нанесенням конверсійних покриттів. Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 92. - Глеваха, 2008 ст. 405-411.
5. М.И.Черновол. Восстановление и упрочнение деталей машин с помощью новых износостойких материалов.-М.: АгроНИИТЭИИТО, 1990.
6. С.Я.Гриликес, К.И.Тихонов. Электролитические и химические покрытия.1973, 176 с.
7. Вансовская К.М. Гальванические покрытия. Учебное пособие для технических училищ. -Л.: Машиностроение. Ленинградское отделение.1984, 199с.
8. ТУ У 24 20257936-041-2003 Концентрат фосфатуючий ФК-16 «Мажеф»
9. ДСТУ ГОСТ 9.101:2004 «Єдина система захисту від корозії та старіння. Основні положення» (ГОСТ 9.101-2002 IDT).

ДОДАТОК А

Звіт про патентні дослідження
40.05-033/02Ф Дослідити режими, розробити технологічні процеси та оснащення для нанесення конверсійних покриттів

Національна академія аграрних наук України

Національний науковий центр “Інститут механізації та електрифікації сільського господарства” (ННЦ “ІМЕСГ”)
лабораторія технології відновлення деталей газотермічними та електрофізичними методами

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ННЦ “ІМЕСГ”
д.т.н.
_____ М.Молодик
“ ____ ” _____ 2010 р.

ЗВІТ ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

_____ № _____
дата

40.05-033 “Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки

40.05-033/02Ф “Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей хіміко-термічними методами”

Етап НДР – заключний

Зав. лабораторії 09.03

_____ М.Василенко
“ ____ ” _____ 2010 р.

2010

РЕФЕРАТ

Об'єкт дослідження – зношені деталі двигунів внутрішнього згорання, методи хіміко-термічного нанесення покриттів.

Мета роботи – збільшення ресурсу нових деталей за рахунок нанесення покриттів хіміко-термічними методами та зменшення витрат при відновленні деталей.

Метод досліджень – експериментальний

Вивчено та проаналізовано дефекти і зношення деталей двигунів внутрішнього згорання. Вибрано номенклатуру деталей, які підлягають відновленню та зміцненню.

Буде проведено дослідження нанесення покриттів хіміко-термічними методами, що використовуються для нанесення на деталі, які підвергаються тертю.

Буде проведено випробування нанесених покриттів на зношення.

Розробляться технологічні процеси для нанесення покриттів хіміко-термічними методами.

Розроблено ескізи та виготовлено оснащення до технологічних процесів нанесення покриттів хіміко-термічними методами.

Галузі застосування: ремонтні підприємства Мінагрополітики України, інші підприємства котрі експлуатують та ремонтують сільськогосподарську техніку, фермерські господарства.

ДЕТАЛЬ, ЗМІЦНЕННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ, НАНЕСЕННЯ ПОКРИТТЯ, ХІМІКО-ТЕРМІЧНИЙ МЕТОД, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ОСНАЩЕННЯ, ПОРШЕНЬ, ГІЛЬЗА, ПОРШНЕВІ КІЛЬЦЯ.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Зав. лабораторії, керівник НДР	М.Василенко
Старший наук. співроб.	Ю.Лисіков
Відповідальні виконавці:	
інженер	В.Матвійченко
наук. співробітник	О.Іванов
Виконавці:	
старший наук. співробітник	В.Проценко
технік	О.Ткач
інженер	Д.Буслаєв
Зав. патентною групою	І.Куциківський

ЗМІСТ

- Основна частина
- 1 Визначення патентоспроможності ОГД /Новизни винахідницького рівня та промислової придатності/
 - 1.1 Форма Г1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу
 - 1.2 Форма Г1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу
 - 1.3 Форма Г1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення
 - 1.4 Форма Г1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД
- 2 Додатки
 - 2.1 Завдання на проведення патентних досліджень
 - 2.2 Регламент пошуку
 - 2.3 Довідка про пошук

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 ВИЗНАЧЕННЯ ПАТЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОГД /НОВИЗНИ, ВИ-
НАХІДНИЦЬКОГО РІВНЯ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ПРИДАТНОСТІ/

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документація на об'єкти промислової власності	
	бібліографічні дані	Відомості щодо їхньої дії (дата видачі патенту)
1	2	3
Способи нанесення покриттів хіміко-термічними методами	Патент 51042 Україна, МПК С23С8/22 Інститут металофізики НАН України Ворона С.П., Докторович Е.Л. та інші. Спосіб механіко-хіміко-термічними обробки металів і сплавів, включає насичення елементом покриття нагрів і імпульсну деформацію поверхневого шару з метою підвищення зносостійкості та корозійної стійкості	28.12.1994 діє
	Патент 51050 Україна, МПК С23С8/06 Інститут металофізики НАН України Ворона С.П., Мазанко В.Ф. Спосіб хіміко-термічної обробки металевих виробів, передбачає нагрівання до температури насичення з використанням насиченого газоподібного середовища	28.12.94 діє
	Патент 25530 Україна, МПК С23С18/36 Черкаський інженерно-технологічний інститут Танько А.Н., Пилипенко О.М., Чорний Г.П. Спосіб поверхневого зміцнення виробів з композиційних матеріалів, шляхом хімічного відновлення на його поверхні зміцнювального покриття з наступним механічним згладженням і термообробкою.	30.10.1998 діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Патент 2834 Україна, МПК C25F5/00 Іванова І.М. Спосіб відновлення хромового покриття деталей, включає травлення в розчині соляної кислоти з додаванням в розчин інгібітор кислотної корозії кількості 1,0-3,0 вагових % від ваги розчину соляної кислоти.</p>	16.08.2004 діє
	<p>Патент 10162 Україна, МПК C25D11/00 НТУ "ХП" Білозеров В.В., Махатілова Г.І., Реброва О.М. Спосіб зміцнення захисних покриттів на алюмінію та його сплавах, включає мікродугову обробку поверхні виробів із подальшим нанесенням захисного покриття, який відрізняється тим, що мікродугову обробку проводять в режимах, які забезпечують перетворення поверхневого шару в кристалічні оксиди алюмінію</p>	15.11.2005 діє
<p>Апаратура для нанесення покриттів хіміко-термічними методами</p> <p>Розчини для нанесення покриттів хіміко-термічними методами</p>	<p>СРСР А.с. 102452 МПК C23G3/00 Державний інститут проектування підприємства машинобудування для тваринництва і кормовиробництва Бубнов В.Г. Агрегат для фосфатування. Агрегат включає ванну з відстійником перехідний бак і гідравлічну систему</p> <p>Патент 95052438 Україна, МПК C25D17/00 Яворський О.П. Пристрій для нанесення гальванічних покриттів на довгомірні вироби, включає в себе раму і камеру для проходів виробу</p> <p>Патент 14574 Україна, МПК C25D3/02 НТУ "КП" Ненастіна Т.О., Ведь М.В., Сахненко М.Д. Електроліт для нанесення покриття на жаростійкі сплави, включає паладій тетраамінохлорид, амоній гідроксид і калію пірофосфат.</p>	<p>11.08.1982 діє</p> <p>10.05.1995 діє</p> <p>15.05.2006 діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>Патент 13937 Україна, МПК С23F11/00 Зінченко О.В., Кузюков А.М. Водний розчин для пасивації металів. Водний розчин для пасивації металів на основі фосфоровмісної сполуки та хромового ангідриду відрізняється тим, що містить азотну кислоту та хлорид лужного металу.</p>	<p>17.04.2006 діє</p>
	<p>Патент 75202 Україна, МПК С23С22/05 Інститут хімії високомолекулярних сполук. Дмитрієва Т.В., Дмитрієв Ю.В. та інші. Розчин для холодного фосфатування, який містить монофосфат цинку і нітрат натрію, ефір целюльози та поліакрилову кислоту.</p>	<p>15.03.2006 діє</p>
	<p>Патент 77613 Україна МПК С23С14/06, С23С14/48 Національний транспортний університет. Золотухін О.В., Мусяца О.Н., Посвятченко Е.К. та інші. Спосіб формування зносостійкого покриття на поверхні виробів з конструкційної сталі, який включає їх загрузення у вакуумну камеру з тиском $2 \cdot 10^{-2}$ Па і температури 200-250 °С протягом 10-15 хв. Відбувається активація поверхні виробів у суміші газів водню, аргону та азоту (іоно-плазмове азотування).</p>	<p>15.12.2006 діє</p>
	<p>Патент 77340 Україна МПК С23С4/00 Інститут проблем машинобудування НАН України Колодязний В.В., Вакуленко К.В. Спосіб нанесення покриття на матеріали і виробу та пристрій і його здійснення, який відрізняється тим, що робочу речовину протягом 30-40 мкс піддають одночасному впливу імпульсного струму густиною $1,1-3,1 \cdot 10^5$ А/мм² і стискаючого магнітного поля, а потім струменем наносять на оброблювану поверхню</p>	<p>15.11.2006 діє</p>

Продовження форми 1.1

1	2	3
	Патент 23276 Росія МПК С23С22/05 Товариство з обмеженою відповідальністю “Металантикор” Вінниченко Р.П., Кобяков В.Є., Левчик А.О. та інші Склад для фосфатування металевої поверхні, яка містить фосфорну кислоту жовту або кров’яна сіль, танін і воду яка додатково містить алюміній	10.05.2007-10-03 діє
	Патент 78651 Україна МПК С25В11/00, С01В31/00, С25С7/00 ВАТ “Український графіт” Сивогринов Ю.Г., Тарабан О.М. та інші Спосіб захисту вуглецевмісних виробів або їх заготовок від окислення, відбувається при високих температурах, що включає просочення вуглецевмісних виробів або їх заготовок у просочувальній печі, шляхом занурення їх у просочувальний розплав на основі похідних фосфорної кислоти або фосфоромісних солей лужних металів та створення пароподібної атмосфери.	10.04.2007-10-03 діє
	Патент 83313 Україна МПК С23С22/00, УДХТУ Тищенко Г.П. та інші. Полімерний склад для захисту від корозії металевих поверхонь.	

Висновки: Вивчено і проаналізовано патентну документацію в якій показано способи нанесення покриттів хіміко-термічними методами, апаратура, яка може використовуватись для його здійснення та розчини, які використовуються для нанесення покриттів хіміко-термічними методами.

Форма 1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
Способи, апаратура, матеріали, технологія нанесення покриттів хіміко-термічними методами	<p>Монографії по тематиці</p> <p>Журнали: “Механізація і електрифікація сільського господарства” 2000 по 2010 рр.</p> <p>“Технологія і організація виробництва” №1 2001 по 2010 рр. Інша науково-технічна література та документація</p>	<p>УДК 621.793 Безъязычный В.Ф., Замятин В.Ю. и другие. Основы обеспечения качества металлических изделий неорганическими покрытиями. М.: “Машиностроение,” 2005. УДК 621.793 Хаин И.И. Теория и практика фосфатирования металлов. Л.: “Химия”, 1973. УДК 621.793 Хасуй А. Техника напыления. Пер. с японского. М. “Машиностроение,” 1975 УДК 621.357 Вансовская К.М. Гальванические покрытия. Л.: Машиностроение 1984 УДК 621.310 Гальванические покрытия. Под ред. Шлугера М.А. и Тока Л.Д. М.: Машиностроение 1985. УДК631.31.004.67 Молодик М.В. Василенко М.О., Лисіков Ю.І. Підвищення довговічності рухомих спряжень сільськогосподарських машин нанесенням конверсійних покриттів. В. 92 Глеваха, 2008. с. 405-411. УДК 621.794.6 Болтарович А.В., Черняк А.В. Прогрессивная технология фосфатирования стальных деталей №2 1982. С. 45-46 УДК 621.794.6 Болтарович А.В., Луценко С.В. Беспламяное антикоррозионное фосфатирование стальных деталей №2 1981. С. 47-48</p>

Висновки: Вибрана і проаналізована монографія по нанесенню покриттів хіміко-термічними методами, які будуть використовуватись при проведенні НДР та проаналізовані публікації в науково-технічних журналах по даній тематиці.

Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами ДСТУ2823-94	Об'єкта аналога	ОГД	Перспективного зразка
1 Тип	Установка для нанесення	Гальванічна ванна		Дослідна установка
2. Товщина нанесеного шару (рекомендована), мкм	10-20	10-30		10-20
3 Робоча температура, °С	85 ± 5	85 ± 5		85 ± 5
робочої рідини промивки	10-20	10-20		10-20
4 Час нанесення покриття, хв.	60-90	60-90		60-90
				-
5 Витрата робочої рідини, л/год	0,005	0,005		0,005
6 Габаритні розміри, см	60x80x80	60x80x80		60x80x80
7 Маса, кг	Не більше 600	Не більше 600		Не більше 200

Висновки: Порівняні техніко-економічні показники дослідної установки та об'єкта аналога: гальванічної ванни.

Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Дослідна установка	1. Ванна для нанесення покриття 2. Нагрівальний пристрій 3. Місткість для промивки	Стаціонарна гальванічна ванна	1. Ванна для нанесення покриття 2. Блок вентиляції 3. Ванна для промивки	Товщина покриття, мкм 10-20	Ремонтні підприємства Мінагрополітики України, інші підприємства котрі експлуатують та ремонтують сільськогосподарську техніку, фермерські господарства.	

Висновки: Буде розроблена установка для нанесення покриттів хіміко-термічним методом, яку можуть використовувати ремонтні підприємства Мінагрополітики України, інші підприємства котрі експлуатують та ремонтують сільськогосподарську техніку, фермерські господарства.

ДОДАТКИ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Заст. директора ННЦ "ІМЕСГ"
_____ д.т.н. М.Молодик
" ____ " _____ 2010 р.

ЗАВДАННЯ № 40.05-033/02Ф

на проведення патентних досліджень

“Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами технологічного оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки

Етап: Виконання НДР (заключний) з розділу 40.05-033/02Ф

“Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей хіміко-термічними методами”.

Мета патентних досліджень: отримання вихідних даних для обґрунтування технічного рівня та конкурентоспроможності, розробки.

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розробка регламенту пошуку	Лаб.09.03 Патентний підрозділ ННЦ “ІМЕСГ”	Василенко М.О. Іванов О.М. Лисіков Ю.І. Куциковський І.Г.	01.03.2010	Регламент пошуку
Виконання патентно – ліцензійного пошуку	Лаб.09.03	Іванов О.М. Лисіков Ю.І. Проценко В.Ф Буслаєв Д.О.	01.03.2010 30.10.2010	Форма Г1.1, Г1.2, Г1.3
Аналіз патентної та науково-технічної документації	Лаб.09.03 Патентний підрозділ ННЦ “ІМЕСГ”	Василенко М.О. Іванов О.М. Лисіков Ю.І. Куциковський І.Г Буслаєв Д.О..	02.11.2010	Форма Г1.4, Г1.5, Висновки до всіх форм
Складання довідки про пошук	Лаб.09.03	Іванов О.М.	30.09.2010	Довідка про пошук
Складання звіту про патентні дослідження	Лаб.09.03	Іванов О.М. Лисіков Ю.І. Ткач О.І.	1.10.2010 15.12.2010	Звіт про патентні дослідження

Керівник підрозділу –
виконавця робіт

М.Василенко
“ ____ ” _____ 2010 р.

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

І.Куциковський
“ ____ ” _____ 2010 р.

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 40.05-033/02Ф

Найменування теми: “Провести дослідження характерних дефектів, розробити технологічні процеси із засобами оснащення для ремонту вузлів, відновлення та зміцнення деталей сільськогосподарської техніки (проект 40.05-033).

Етап: Виконання НДР (заключний) з розділу 40.05-033/02Ф “Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей хіміко-термічними методами”.

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень: 40.05-033/02Ф, 01.03.2006 р.

Обґрунтування регламенту пошуку: Держави пошуку вибираються з врахуванням накопиченого досвіду і наявності інформації про діяльність відомих фірм в країнах світу по даному напрямку. Визначені класифікаційні індекси: МКПЗ, МПК, НПК, МКТП, УДК по способах хіміко-термічного нанесення, апаратурі та матеріалах.

Джерела інформації вибираються на підставі їх відповідності тематичній направленості досліджуваним питанням.

Ретроспектива пошуку по окремих державах вибирається згідно з діючими реаліями та методичними вказівками.

Початок пошуку – 01.03.2010 р., закінчення – 30.11.2010 р.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, МКПЗ, НПК, МКТП, УДК	Ретроспективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Способи нанесення покриттів хіміко-термічними методами Апаратура, для нанесення покриттів хіміко-термічними методами	Визначення патентної ситуації щодо ОГД, визначення напрямку проведення досліджень, виявлення оригінальних технічних рішень	Україна, СРСР, Росія, Великобританія, США, Німеччина, Франція, Японія.	C25D11/00 C23C8/22 C23C18/36 C23C4/00 C25F5/00 C23G3/00 C23 D17/00 C23C12/00 УДК 621.367	1993–2010 р. 1993–2010 р.	Описание изобретений к авторским свидетельствам и патентам. Бюлетні Госкомизобретений СССР “Открытие, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки”. Офіційний бюлетень “Промислова власність”

Продовження таблиці Б1

1	2	3	4	5	6
Розчини для хіміко-термічного нанесення покриттів			C23C22/00 C25D21/12	1993– 2010 р	Реферативные сборники ВНИИПИ “Изобретения стран мира”.Реферативный журнал “Металлургия” Монографії по тематиці

Керівник підрозділу –
виконавця робіт

М.Василенко
“ ___ ” _____ 2010 р.

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

І.Куциковський
“ ___ ” _____ 2010 р.

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 40.05-033/02Ф

Розділ 40.05-033/02Ф “Провести дослідження, розробити технологічні процеси та оснащення для відновлення та підвищення довговічності деталей хіміко-термічними методами”.

Етап – науково –дослідна робота.

Номер, дата регламенту пошуку: № 40.05-033/02Ф від 01.03.2006 р.

Початок пошуку I кв. 2010 р. Закінчення IV кв. 2010 р.

Таблиця В.1 Джерела інформації використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси	Інформаційна база використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково – технічна інформація
Способи, нанесення покриттів хіміко-термічними методами Апаратура, для нанесення покриттів хіміко термічними методами	Україна, країни СНД, США, Франція, Великобританія, Німеччина, Японія та інші країни	C25D11/00 C23C8/22 C23C18/36 C23C4/00 C25F5/00 C23G3/00 C23 D17/00 C23C12/00 УДК 621.367. 621.367. 631.31.	ДНТБ України, бібліотека та патентний фонд ІМЕСГ	Промислова власність № 1 1993-№ 2010	621.357 Обзорная информация. К.М.Вансовская. Гальванические покрытия, 1984 Р.С.Пиявский Гальванические покрытия в ремонтном производстве 1975

Висновки про виконання регламенту пошуку: регламент пошуку виконано повністю згідно завдання.

Керівник підрозділу –
виконавця робіт

М.Василенко
“ ___ ” _____ 2010 р.

Керівник патентного підрозділу
(патентознавець)

І.Куциковський
“ ___ ” _____ 2010 р.

ДОДАТОК Б

типового технологічний процес нанесення конверсійного (фосфатного)
покриття

ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 2

Дубл.																			
Зам.																			
Правд.																			
											05496135.								
											02200.000 P								
Розроб.	Іванов				ННЦ "ІМЕСГ"								05496135.						
Перев.	Лисіков				УААН								42200.000						
											Поверхні сталевих деталей								
Н. контр.	Деркач																		
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції				ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ										
Б	Код, найменування устаткування				См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт				
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу				Позначення, код				ППН	ОВ	ОН	КВ	Н витр						
01				05	Контейнер цеховий (1)														
02																			
03				10	Контейнер цеховий (1); термометр ртутний скляний 0-150 °С з ціною поділки 1 °С														
04	секундомір ТУ 25-1819.0021-90 (1)																		
05																			
06				15	Ванна гальванічна (1); контейнер цеховий (1); термометр ртутний скляний 0-150 °С з ціною поділки 1 °С														
07	ГОСТ 28498-90 (1)																		
08																			
09				20	Ванна гальванічна (1); контейнер цеховий (1); термометр ртутний скляний 0-150 °С з ціною поділки 1 °С														
10	ГОСТ 28498-90 (1); аналізатор рідини потенціометричний рН				ГОСТ 27987-89 (1)														
11																			
12				25	Контейнер цеховий (1)														
13																			
14				30	Ванна гальванічна (1); контейнер цеховий (1); термометр ртутний скляний 0-150 °С з ціною поділки 1 °С														
15	ГОСТ 28498-90 (1)																		
16				35	Зразки шорсткості поверхні ГОСТ 9378-93 (1)														
МК/ВО	Відомість оснащення																		

ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 7

Дубл.															
Зам.															
Правд.															
										05496135					
										02200.000 P					
Розроб.	Іванов			ННЦ "ІМЕСГ"								05496135.			
Перев.	Лисіков			УААН								20200.000			
										Поверхні сталевих деталей					
Н. контр.	Деркач														

Основні параметри і розміри гальванічних ванн

Таблиця 1

Номер ванни	Робочий об'єм, л		Внутрішні розміри, мм		
	для процесів з перемішуванням розчину	для інших процесів	довжина	ширина	висота
1	60	80	500	400	500
2	120	150	600	500	600
3	280	330	800	600	800
4	360	420	1000	600	800
5	480	560	1000	800	800
6	580	670	1200	800	800
7	720	840	1500	800	800
8	1080	1200	1500	900	1000
9	1440	1640	2000	900	1000
10	1800	2000	2500	900	1000

Розміри ванн відповідають машинобудівній нормалі МН2-58, розроблювач «НИИхиммаш»

КЕ

Карта ескізів

ГОСТ 3.1105 – 84 Форма 7

Дубл.															
Зам.															
Правд.															
										05496135					
										02200.000 P					
Розроб.	Іванов			ННЦ "ІМЕСГ"								05496135.			
Перев.	Лисіков			УААН								20200.000			
				Поверхні сталевих деталей											
Н. контр.	Деркач														

Склад розчинів на основі масла М10Г_{2К}
для просочування конверсійних покриттів

Таблиця 2

Номер розчину	Склад розчину	Робоча температура
1	М10Г _{2К} (масло)	< 135°C
2	М10Г _{2К} + 5,5% Al ₂ O ₃ (алюмінієва пудра)	< 135°C
3	М10Г _{2К} + 4% C ₁₉ H ₂₉ COOH (каніфоль)	< 125°C
4	М10Г _{2К} + 5% «Нанопротек» (змащувальна композиція)	< 90°C
5	(C _n H _{2n+2}) (парафін технічний)	< 90°C

КЕ

Карта ескізів

Дубл.																				
Зам.																				
Правд.																				
											05496135.									
											02200.000 P									
Розроб.	Іванов				ННЦ "ІМЕСГ"								05496135.							
Перев.	Лісіков				УААН								10200.000							
											Поверхні сталевих деталей									
Н. контр.	Деркач																			
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції				ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ											
Б	Код, найменування устаткування				См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт					
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу				Позначення, код							ППН	ОВ	ОН	КВ	Н	внтр			
01	Загальні вимоги до технологічного процесу																			
02	1. Дотримуватись правил техніки безпеки згідно вимогам: «Единые требования безопасности и																			
03	производственной санитарии к ремонтно-технологическому оборудованию, выпускаемому предприятиями																			
04	Госкомсельхозтехники СССР» затвердженим 05.08.1984 р.;																			
05	«Правила безопасности при ремонте и техническом обслуживании машин и оборудования в системе																			
06	Госагропрома СССР», затвердженим 12.12. 1986 р.;																			
07	ДНАОП 2.2.00-1.01-01 «Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин та обладнання																			
08	сільськогосподарського виробництва», затвердженим 30.11.2001 р.																			
09	2. Даний технологічний процес є заключною обробкою сталеві поверхні нанесенням на неї																			
10	неметалевих неорганічних матеріалів.																			
11	3. Нанесенню покриття за даним технологічним процесом підлягають поверхні сталевих деталей																			
12	з розмірами від 1 і більше мм за діаметром та від 1 і більше мм за довжиною (обмежується габаритними																			
13	розмірами робочої ванни)																			
14	4. Допускається відповідним технічним службам, які будуть використовувати даний технологічний процес,																			
15	коригувати його при застосуванні наявних моделей та марок обладнання, оснащення і інструменту. Заміна обладнання,																			
16	оснащення та інструменту не повинна погіршувати якість поверхні покриття.																			
МК	Маршрутна карта																			

ГОСТ 3.1118 – 82 Форма 2

Дубл.																			
Зам.																			
Правд.																			
											Зм.	Арк..	№ докум.	Підп.	Дата				
											05496135.								
											02200.000 P								
Розроб.	Іванов				ННЦ "ІМЕСГ"								05496135.						
Перев.	Лисівов				УААН								57202.000						
											Поверхні сталевих деталей								
Н. контр.	Деркач																		
А	Цех	Діль.	Рм.	Опер	Код найменування операції				ПОЗНАЧЕННЯ ДОКУМЕНТУ										
Б	Код, найменування устаткування				См	Проф.	Р	УП	КР	КОВД	ОН	ОП	К шт.	Тп.з.	Т шт				
К/М	Найменування деталі, складальної одиниці або матеріалу				Позначення, код				ППН	ОВ	ОН	КВ	Н витр						
01А				35	Контрольна				05496135.57202.000										
02Б	.	Стіл для дефектовки деталей ОРГ – 1468 – 01 – 090А																	
03Т		Зразки шорсткості поверхні ГОСТ 9378 – 93 (1)																	
04О	1.	Перевірити якість нанесеного шару (візуально)																	
05О	2.	Перевірити шорсткість поверхні																	
06																			
07																			
08																			
09																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
МК/ОК	Операційна карта технічного контролю																		